

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CATARROJA VERDA

**Estudio previo sobre infraestructura verde y preservación de la
huerta en Catarroja para la resiliencia climática**

Versión 1.0. Diciembre 2025

Este trabajo ha sido elaborado para el Ayuntamiento de Catarroja en el marco de la Agenda de Reconstrucción “Catarroja Avança” por un equipo interdisciplinar de la Universitat Politècnica de València_INGENIO [UPV-CSIC] compuesto por las siguientes personas:

Jordi Peris Blanes

Doctor en ingeniería. Profesor Titular de Universidad
INGENIO [CSIC_UPV]
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Oksana Udovyk

Doctora en Ciencias Ambientales. Investigadora Marie-Curie
INGENIO [CSIC_UPV]
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Irene Ardito

Arquitecta. Programa de doctorado en "Urban and Regional Development"
POLITECNICO DI TORINO

Oscar Natividad Puig

Arquitecto, Máster en “Design Studies on Risk & Resilience” por la Universidad de Harvard y
Doctor en “Urban Planning” por la Universidad de Oxford Brook
INGENIO [CSIC_UPV]
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

María Pérez Benítez

Ingeniera. Máster en Cooperación al Desarrollo de la UPV
INGENIO [CSIC_UPV]
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Laura Vanessa Vásquez

Psicóloga. Máster en Cooperación al Desarrollo de la UPV
INGENIO [CSIC_UPV]
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	8
1 INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y PROPÓSITO DEL TRABAJO	10
1.1 ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA.....	10
1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO	10
1.3 ENFOQUE REGENERATIVO	11
1.4 EL PAPEL CRUCIAL DE LA HUERTA	11
1.5 ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA	12
1.6 RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD	13
PARTE A: DIAGNÓSTICO.....	14
2 ANÁLISIS TERRITORIAL.....	15
2.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. MAPAS DE ELABORACIÓN DE DATOS.....	16
2.1.1 Barreras a escala territorial.....	16
2.1.2 Barreras a nivel urbano en Catarroja.....	17
2.1.3 Permeabilidad de los suelos	18
2.1.4 Falta de conectividad en la movilidad	19
2.1.5 Topografía y flujos de agua.....	20
2.1.6 Análisis de vulnerabilidad	21
2.2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN EXISTENTE.....	24
2.2.1 PATRICOVA.....	24
2.2.2 PGOU.....	24
2.2.3 PGE.....	24
3 DIAGNÓSTICO CIUDADANO	28
3.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS: VOCES CLAVE DEL TERRITORIO	28
3.1.1 Pluralidad de visiones en las personas entrevistadas	28
3.1.2 Temas abordados.....	29
3.1.3 Percepciones de las personas entrevistadas	31

3.2	ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO: PATRONES DE PERCEPCIÓN COLECTIVA	34
3.2.1	Diseño del cuestionario	34
3.2.2	Análisis de los lugares clave	35
3.2.4	Perfiles de la muestra	37
3.2.5	Lugares olvidados de Catarroja.....	38
3.3	ANÁLISIS DE LOS TALLERES: DE LA EMOCIÓN A LA PROPUESTA	41
3.3.1	Taller 1. Mapeo Emocional	42
3.3.2	Taller 2. Catarroja Demà. Co-creación de Soluciones.....	43
3.3.3	Taller 3. Diseñando caminos transformadores.....	45
3.4	SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO CIUDADANO.....	46
4	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CLAVE DE INTERVENCIÓN.....	49
	PARTE B: PROPUESTA	53
5	LÍNEAS DE ACTUACIÓN CLAVE PARA UNA CATARROJA VERDE	54
5.1	LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: HORTA OESTE	55
5.1.1	Introducción y contexto territorial	55
5.1.2	Directrices estratégicas de intervención	56
5.1.3	Protección activa y valorización del paisaje agrario	56
5.1.4	Gestión natural del agua y regulación climática.....	56
5.1.5	Movilidad activa y conexión urbana-rural	57
5.1.6	Activación social y educativa del paisaje agrario.....	58
5.2	LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: EJE NORTE ANILLO VERDE. BARRANCO DEL POYO	59
5.2.1	Introducción y contexto territorial	59
5.2.2	Directrices estratégicas de intervención	60
5.2.3	Renaturalización del cauce y gestión hídrica adaptativa.....	60
5.2.4	Movilidad activa y conectividad territorial.....	60
5.2.5	Integración urbano-fluvial y mejora del espacio público	61
5.2.6	Activación social y educativa del corredor fluvial.....	61
5.3	LÍNEA 3: EJE SUR ANILLO VERDE. DIPUTACIÓN-SECANET-PELAYO	63
5.3.1	Introducción y contexto territorial	63

5.3.2	Directrices estratégicas de intervención	64
5.3.3	Infraestructura verde y drenaje urbano sostenible.....	64
5.3.4	Movilidad activa y conectividad territorial.....	65
5.3.5	Mejora del espacio público y confort climático.....	65
5.3.6	Activación social y fortalecimiento del tejido urbano	66
5.4	LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: CRUZ VERDE DE LA RAMBLETA	67
5.4.1	Introducción y contexto territorial	67
5.4.2	Directrices estratégicas de intervención	68
5.4.3	Renaturalización y drenaje urbano sostenible	68
5.4.4	Movilidad activa y conectividad transversal.....	68
5.4.5	Mejora del espacio público y confort climático.....	69
5.4.6	Intervenciones adicionales para la Rambleta	69
5.5	LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: CONEXIÓN CON EL PUERTO DE CATARROJA.....	71
5.5.1	Introducción y contexto territorial	71
5.5.2	Directrices estratégicas de intervención	72
5.5.3	Movilidad activa y continuidad ciclopeatonal	72
5.5.4	Corredores ecológicos y biodiversidad.....	72
5.5.5	Espacios públicos y servicios básicos en el Puerto	73
5.5.6	Accesibilidad al Tancat de la Pipa y entorno natural.....	73
6	PROYECTOS TRANSFORMADORES PARA UN MODELO DE CIUDAD VERDE.....	75
6.1	PROGRAMA INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE LA HUERTA.....	76
6.2	REDISEÑO URBANO Y RENATURALIZACIÓN DE LA CRUZ VERDE DE LA RAMBLETA	81
6.3	POLÍGONO INDUSTRIAL VERDE, INNOVADOR Y CONECTADO.....	83
6.4	RENATURALIZACIÓN DEL LINDE DEL BARRANCO DEL POYO.....	87
6.5	REDISEÑO HIDRÁULICO Y PAISAJÍSTICO DEL EJE DIPUTACIÓN-SECANET-PELAYO-BARRAQUES	90
7	HOJA DE RUTA PARA UNA CATARROJA VERDA.....	93

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Barreras y posibles conexiones ecológicas a escala territorial.....	17
Figura 2: Usos del suelo y barreras a nivel municipal en Catarroja.....	18
Figura 3: Permeabilidad del suelo en Catarroja.....	19
Figura 4: Red viaria principal en Catarroja.....	20
Figura 5: Topografía y flujos de agua de la inundación de 1957	21
Figura 6: Mapa de la vulnerabilidad social en Catarroja	22
Figura 7: Nivel de afectación del municipio de Catarroja en la DANA de octubre de 2024....	23
Figura 8: Alternativa número uno del PGOU de Catarroja	25
Figura 9: Mapa de lugares significativos.....	31
Figura 10: Ejemplo I de mapeado de lugares significativos durante entrevista.....	32
Figura 11: Ejemplo II de mapeado de lugares significativos durante entrevista.....	33
Figura 12: Ejemplo III de mapeado de lugares significativos durante entrevista.....	33
Figura 13: Lugares clave identificados en el cuestionario	35
Figura 14: Perfiles de la muestra	37
Figura 15: Distribución de género.....	37
Figura 16: Intención de futuro respecto a Catarroja	38
Figura 16: Soluciones basadas en la naturaleza potenciales.....	49
Figura 18: La huerta como espacio de resiliencia y su conexión con la ciudad.....	50
Figura 19: El barranco del Poyo y el límite municipal con Massanassa.....	51
Figura 20: El centro urbano y el desarrollo de la cruz verde alrededor de la Rambleta	51
Figura 21: El sur del anillo verde con Calle Pelayo como eje de conexión	51
Figura 22: El Puerto de Catarroja y su conexión con el polígono industrial y la ciudad.....	52
Figura 23: Ámbito de actuación en la Horta oeste	55
Figura 24: Ámbito de actuación en el Barranco del Poyo.....	59

Figura 25: Ámbito de actuación eje sur del anillo verde	63
Figura 26: Ámbito de actuación de la cruz verde de la Rambleta	67
Figura 27: Ámbito de actuación para la conexión con el Port de Catarroja.....	71

RESUMEN EJECUTIVO

El informe técnico “Catarroja Verda” presenta un estudio previo sobre infraestructura verde y azul para reforzar la resiliencia climática del municipio, tomando como punto de partida los impactos de la DANA de octubre de 2024 y el nuevo marco normativo de protección de la huerta establecido por la Ley 5/2018 y el PAT de la Huerta. El objetivo general es diagnosticar de forma integrada la situación territorial, ambiental, hidrológica y social de Catarroja, identificar vulnerabilidades y potencialidades, y definir líneas de actuación y proyectos transformadores que permitan preservar la huerta, reducir el riesgo de inundación y mejorar la calidad de vida urbana mediante soluciones basadas en la naturaleza. El trabajo se inscribe en la Agenda de Reconstrucción “Catarroja Avança” y se alinea con el Plan General Estructural, el Plan Estratégico Catarroja 2030 y los marcos europeos de adaptación climática.

El enfoque adoptado es el del urbanismo regenerativo, que entiende la ciudad y su entorno como un sistema socioecológico donde cada intervención debe restaurar ecosistemas, reforzar los vínculos comunitarios y generar un impacto positivo en la salud, el entorno y la calidad de vida. Metodológicamente, el estudio combina análisis cartográficos multiescalares con una lectura crítica de la planificación vigente y un amplio dispositivo participativo para la co-creación de la propuesta. Esta triangulación permite identificar tanto los corredores y espacios clave (Huerta Oeste, Barranco del Poyo, eje Diputación–Secanet–Pelayo, Rambleta, conexión con el Port y la Albufera) como las zonas más vulnerables y los “lugares olvidados” que concentran riesgo y oportunidad de regeneración.

A partir del diagnóstico se formulan cinco grandes líneas de actuación territoriales: 1) huerta oeste como infraestructura agrícola e hidráulica estratégica; 2) Eje norte del anillo verde en torno al barranco del Poyo; 3) Eje sur del anillo verde Diputación–Secanet–Pelayo como corredor de drenaje y confort climático; 4) Cruz verde de la Rambleta como estructura renaturalizada que atraviesa el casco urbano; y 5) Conexión verde con el Port de Catarroja y la Albufera.

La hoja de ruta final propone una visión 2035 de “Catarroja Verda” como nodo agroecológico, corredor verde metropolitano, municipio con alta calidad urbana y polo industrial responsable, apoyada en nuevas formas de gobernanza policéntrica.

Esta visión y sus correspondientes líneas de actuación, se concretan en cinco proyectos transformadores concebidos para ser financiables y ejecutables en fases, e incorporan elementos anticipatorios de urbanismo táctico para: 1) demostrar en la práctica en qué consiste el modelo de ciudad verde; 2) Testear soluciones y generar aprendizajes; 3) Resolver dificultades y bloqueos institucionales; 4) Articular los espacios de colaboración necesarios para proyectos de esta envergadura; y 5) Generar adhesión y compromiso por parte de la ciudadanía. Se trata de los siguientes proyectos:

1. Programa Integral de Recuperación de la Huerta Oeste, como infraestructura agrícola e hidráulica multifuncional.

2. Rediseño urbano y renaturalización de la Cruz Verde de la Rambleta.
3. Polígono Industrial Verde, Innovador y Conectado.
4. Renaturalización del linde del Barranco del Poyo.
5. Rediseño hidráulico del eje sur de la ciudad: Diputación–Secanet–Pelayo–Barraques.

Estos proyectos se plantean para su inclusión en la Agenda de Reconstrucción “Catarroja Avança” y en futuros planes de acción, de modo que funcionen como demostradores capaces de atraer financiación, mostrar resultados tempranos y generar apoyo social y político al despliegue completo de la visión “Catarroja Verda 2035”.

1 INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y PROPÓSITO DEL TRABAJO

1.1 ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA

El presente informe constituye el resultado del estudio previo sobre la **infraestructura verde y azul del municipio de Catarroja**, realizado en respuesta a la necesidad de elaborar un diagnóstico integrado que sirva de base para la identificación de actuaciones para la preservación de la huerta y la mejora de la resiliencia climática mediante la incorporación de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. El estudio surge en un contexto de urgencia territorial marcado por dos hechos de carácter determinante: (i) la inundación extraordinaria de octubre de 2024 derivada de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que evidenció vulnerabilidades sistémicas en la gestión del riesgo hidrogeológico del municipio, y (ii) la existencia del marco normativo supramunicipal de protección de la huerta mediante la Ley 5/2018 de la Huerta de València y el Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta, que establecen condiciones para la ordenación territorial de la zona oeste.

El presente trabajo se desarrolla en el marco de la **Agenda Urbana de Reconstrucción "Catarroja Avança"**, y en él se propone la reconexión de los espacios fragmentados del municipio (huerta, casco urbano, polígono industrial y Parque Natural de l'Albufera) mediante una red continua de infraestructura verde y azul. El estudio complementa y operacionaliza las líneas estratégicas del Plan General Estructural (PGE), el Plan Estratégico Catarroja 2030, y los objetivos de resiliencia definidos en los marcos europeos de adaptación climática.

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo general del presente estudio es realizar un diagnóstico exhaustivo de la infraestructura verde y azul existente en el municipio de Catarroja, identificando vulnerabilidades, potencialidades y oportunidades de mejora, con especial atención a la mitigación del riesgo de inundación y la adaptación al cambio climático. Este diagnóstico constituye la base técnica para la elaboración de directrices que permitan optimizar la función ecosistémica, hidrológica y social de estos espacios.

Los objetivos específicos se articulan en torno a tres ejes:

1. **Diagnóstico de la Infraestructura Verde y Azul en un contexto territorial:** Analizar el estado actual de la infraestructura verde del municipio, incluyendo masas vegetales y humedales, zonas verdes urbanas y periurbanas, así como los corredores ecológicos que conectan el núcleo urbano con la huerta y el Parque Natural de l'Albufera y el estudio de aguas tanto superficiales como subterráneas, como ríos, barrancos, pero también canales cubiertos. El diagnóstico incluirá una visión territorial y supramunicipal, incluyendo iniciativas relevantes en municipios colindantes o con vinculación de cuenca.
2. **Identificación de Riesgos y Vulnerabilidades:** Evaluar los efectos de la DANA sobre el municipio, identificando puntos críticos para la gestión del riesgo de inundación y la adaptación al cambio climático.

- 3. Propuestas de Mejora para la Resiliencia:** Definir actuaciones prioritarias para reforzar la infraestructura verde y azul, como la recuperación de áreas degradadas, la mejora de la conectividad ecológica y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua y la reducción del efecto isla de calor.

1.3 ENFOQUE REGENERATIVO

La propuesta se basa en los planteamientos del urbanismo regenerativo como enfoque innovador de la planificación y transformación urbana que busca no solo minimizar el impacto ambiental de las ciudades, sino restaurar y revitalizar los ecosistemas urbanos y sociales, generando un impacto positivo neto en el entorno y la comunidad y reforzando la capacidad de resiliencia ante catástrofes naturales como la DANA.

Se trata de un enfoque basado en los siguientes principios fundamentales:

- Regeneración y restauración como estrategia de resiliencia climática.
- Pensamiento sistémico que considera la ciudad y el territorio como sistemas integrados, donde cada intervención debe contribuir al equilibrio ecológico, social y económico del conjunto.
- Revitalización de espacios existentes: Prioriza la recuperación y mejora de áreas urbanas degradadas, fomentando la utilización de infraestructuras y la rehabilitación de barrios y edificios históricos.
- Participación comunitaria: Papel central a la ciudadanía en el diseño, gestión y apropiación de espacios urbanos, promoviendo la cohesión social e innovación colectiva.
- Ciclo cerrado de recursos: Promueve la economía circular, la eficiencia energética, la gestión sostenible del agua y la integración de soluciones basadas en la naturaleza.

1.4 EL PAPEL CRUCIAL DE LA HUERTA

Uno de los aspectos centrales del trabajo consiste en identificar intervenciones para la preservación de la huerta como elemento fundamental de resiliencia climática para el municipio de Catarroja. En ese sentido, la huerta en Catarroja constituye un espacio agrícola emblemático y singular, protegido por la legislación autonómica y el Plan de Acción Territorial, que reconoce su valor productivo, ambiental y cultural.

El presente estudio elabora una serie de pautas y directrices para la protección y regeneración de la huerta que contempla:

- Protección Activa del Suelo Agrario: Clasificación del suelo como no urbanizable protegido, limitando los usos a aquellos compatibles con la actividad agraria y la conservación de los valores paisajísticos y patrimoniales. Hasta la fecha, parte del terreno agrícola al oeste de la ciudad de Catarroja era, según el plan general municipal, suelo urbanizable, si bien el PAT de la Huerta califica estos suelos como Huerta de Protección Agrícola Grado 3 (H3).

- El plan propuesto pretende potenciar la agricultura para limitar la urbanización del terreno y que contribuya a la adaptación del municipio a fenómenos climáticos adversos.
- Recuperación y Dinamización Agraria: Incentivar la recuperación de parcelas en desuso, el relevo generacional y la formación de nuevos agricultores, fomentando la agricultura sostenible y regenerativa y de proximidad.
- Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Función de Laminación y Protección del casco urbano en caso de inundaciones, priorizando el mantenimiento de los sistemas tradicionales de riego y la restauración de acequias, esenciales para la resiliencia frente a inundaciones y la adaptación climática, así como la construcción o recuperación de zonas de humedales.
- Orientación a la innovación a través del desarrollo de proyectos demostradores junto a administraciones y empresas.
- Conectividad y Uso Público Sostenible: Crear corredores verdes y rutas peatonales que integren la huerta con el entorno urbano, promoviendo el acceso público respetuoso, el deporte, la educación ambiental y áreas de protección frente al calor e inundaciones. Desarrollo de la idea de anillo verde que conecta los espacios verdes del municipio con la huerta, la renaturalización de la ribera del Barranco

1.5 ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

El informe se estructura en dos partes principales:

PARTE A: DIAGNÓSTICO comprende el análisis territorial mediante múltiples capas temáticas (usos del suelo, topografía, permeabilidad, movilidad, vulnerabilidad), la evaluación de planes sectoriales existentes (PATRICOVA, PGOU, PGE, PEC 2030), y el diagnóstico ciudadano basado en metodologías participativas (entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, talleres de mapeo emocional y co-creación).

PARTE B: PROPUESTA define líneas de actuación estratégicas articuladas en torno a cinco ejes territoriales clave: (1) la Huerta Oeste como infraestructura multifuncional de laminación e producción agraria; (2) el Barranco del Poyo como corredor verde-azul longitudinal; (3) la Cruz Verde como eje transversal de conexión urbano-rural; (4) el Eje Sur (Diputación-Secanet-Pelayo) como corredor de resiliencia climática y movilidad; y (5) la conexión con el Puerto y el Parque de l'Albufera como elemento de integración territorial. A partir de estas líneas de actuación estratégica se definen cinco proyectos transformadores para avanzar hacia un modelo de ciudad verde.

La metodología empleada integra análisis cuantitativos (cartografía temática mediante SIG, análisis de vulnerabilidad social-ambiental, modelización de flujos hidrológicos históricos) y cualitativos (diagnóstico ciudadano participativo incluyendo 21 entrevistas con actores clave, 105 cuestionarios, y 3 rondas de talleres temáticos). Esta triangulación metodológica busca combinar rigor técnico con legitimidad social, reconociendo que las decisiones sobre

infraestructura verde-azul comportan dimensiones políticas, sociales, culturales y económicas.

1.6 RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD

El presente estudio es necesario por varias razones convergentes:

- Urgencia post-desastre: La DANA de octubre de 2024 expuso las vulnerabilidades del municipio frente a eventos climáticos extremos. La actualización de planes de riesgo y el diseño de infraestructura resiliente constituyen obligaciones públicas en el contexto de la Directiva 2007/60/CE de Inundaciones y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
- Transición normativa: La entrada en vigor del PAT de la Huerta requiere que los municipios adscritos adapten sus actuaciones a categorías de suelo no urbanizable. Catarroja debe aprovechar este marco para redefinir la huerta oeste no sólo en términos de restricción urbanística, sino como infraestructura verde activa con funciones múltiples (laminación hídrica, producción agraria, captura de carbono, biodiversidad).
- Reconexión territorial: La fragmentación actual del municipio en cuatro unidades desconectadas (huerta, casco urbano, polígono, Albufera) genera ineficiencias territoriales y limita la capacidad adaptativa frente a cambios ambientales. Una infraestructura verde-azul articulada puede recomponer la continuidad ecológica y funcional del territorio.
- Equidad social: El déficit actual de espacios verdes (especialmente en el casco urbano compacto) y la distribución desigual del riesgo de inundación (con mayor impacto en barrios vulnerables) justifican políticas de mejora equitativa de calidad de vida urbana y resiliencia diferenciada según vulnerabilidad.
- Oportunidad financiera: Los fondos para la recuperación post-DANA están disponibles prioritariamente para municipios que presenten proyectos integrales y participados de regeneración en el marco de la Agendas Urbanas de Reconstrucción.

PARTE A: DIAGNÓSTICO

2 ANÁLISIS TERRITORIAL

El análisis territorial constituye la base cartográfica y analítica del presente estudio, integrando múltiples capas temáticas de información que permiten caracterizar el funcionamiento actual de la infraestructura verde y azul de Catarroja en sus dimensiones ambientales, hidrológicas, sociales y funcionales. Para ello se ha empleado un enfoque multiescalar que combina análisis supramunicipal (escala 1:50.000) con diagnóstico detallado a nivel municipal (escala 1:15.000), utilizando herramientas de información geográfica (SIG) y cartografía temática sistematizada.

El análisis se estructura en torno a siete dimensiones clave: (1) usos del suelo y barreras territoriales, que evidencia la fragmentación del municipio y la presencia de obstáculos para la conectividad ecológica; (2) permeabilidad y características geotécnicas, que caracteriza la vulnerabilidad hidrogeológica del territorio; (3) topografía y dinámicas históricas de flujo hídrico, que vincula la geometría del terreno con los patrones de drenaje documentados desde 1957; (4) movilidad activa y conectividad peatonal-ciclista, que identifica déficits en la articulación verde del municipio; (5) vulnerabilidad socioeconómica, que cruza datos demográficos con exposición al riesgo; (6) cotejo entre planificación teórica (PATRICOVA) y realidad observada en campo durante la DANA de 2024, que expone inconsistencias en la cartografía de riesgo; y (7) alineación con marcos normativos vigentes (PATRICOVA, PGOU, PGE, PEC 2030), que posiciona los hallazgos en el contexto de la planificación sectorial existente.

Metodología de Análisis Cartográfico

Para garantizar la comparabilidad entre distintas capas de información, se desarrolló una paleta cromática unificada aplicable a múltiples temas (usos del suelo, vulnerabilidad, permeabilidad, conectividad). Este enfoque metodológico permite al lector visualizar simultáneamente variables de naturaleza diferente en un lenguaje gráfico coherente, facilitando la identificación de coincidencias y superposiciones territoriales que revelan patrones críticos para la planificación.

1e3487	fcbe07	fe3169	fe842e	04b485	540147	48526b
6171ab	fdd151	fe6e96	fea96c	4fcaa9	874d7e	777b86
a5aecf	fee59c	ffadc3	ffceab	9be1ce	bb99b5	89857a
d2d6e7	fef2cd	ffd6e1	ffe6d5	cdf0e7	ddccda	b6aa70

Los datos empleados proceden de fuentes oficiales: cartografía CORINE Land Cover (clasificación europea de usos del suelo), Modelo Digital del Terreno (DTM) del Instituto

Geográfico Nacional procesado en celdas de 200x200 metros, datos del visor de ordenación territorial de la Generalitat Valenciana (que incluye cartografía PATRICOVA, clasificación de vulnerabilidad social, y mapas de ordenación), información de la DANA compilada por la Universidad Politécnica de Valencia (niveles de agua observados, flujo de agua), y documentación histórica del municipio (plano de inundación de 1957, estudios del Plan de Actuación Municipal).

2.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. MAPAS DE ELABORACIÓN DE DATOS

2.1.1 Barreras a escala territorial

El primer análisis se realiza a nivel territorial macro, incluyendo, a escala 1:50.000, la ciudad de Valencia y parte del lago de la Albufera, situado en el centro de la cartografía del municipio de Catarroja. En este nivel se destacan los usos del suelo analizados mediante CORINE Land Cover a nivel europeo, que clasifica el suelo en diversos tipos y evidencia la presencia de barreras de carácter industrial, comercial y de infraestructura de transporte ferroviario y viario, las cuales separan los municipios urbanos de los territorios más naturales, tales como el Parque Natural de la Albufera y la huerta situada al oeste de estos municipios. Estos complejos industriales y comerciales generan barreras verticales que se extienden desde la ciudad de Valencia hacia los municipios más al sur, en dirección al lago de la Albufera. No obstante, estas barreras podrían ser atravesadas horizontalmente mediante posibles corredores ecológicos, representados por los *barrancos*, como el Barranco del Poyo, que delimita la frontera entre Catarroja y Massanassa y que podría conectar, como se indica en el esquema con flechas azules, las dos zonas naturales situadas a ambos lados de estos municipios. Esta información se ha obtenido del visor cartográfico de la Comunidad Valenciana.

BARRERAS Y POSIBLE CONEXIONES ECOLOGICAS

Figura 1: Barreras y posibles conexiones ecológicas a escala territorial

Fuente: elaboración propia

2.1.2 Barreras a nivel urbano en Catarroja

Se analizó la temática de las barreras a nivel urbano, considerando a escala 1:15.000 el municipio de Catarroja. En este nivel se identifican cuatro barreras principales: la autovía al oeste del municipio, que separa el núcleo urbano de la huerta; la vía del tren, que divide el polígono industrial situado al este del casco urbano; el propio polígono industrial; y otra autovía que lo separa del Parque de la Albufera. Las zonas verdes, ya sean de vegetación urbana o arbolada, se localizan principalmente en los extremos del municipio, así como en los municipios colindantes de Massanassa y Albal. De manera más limitada, se observan áreas verdes también dentro del polígono industrial, mientras que la mayor parte del Parque de la Albufera y de la huerta se destina a uso agrícola, principalmente campos de arroz y frutales.

En la cartografía de usos del suelo se evidencia la diversidad del mismo, destacando las áreas agrícolas predominantes, principalmente campos de arroz y frutales. Cabe señalar la existencia de zonas no cultivadas dentro de la huerta, que podrían ser potencialmente utilizadas para la creación de balsas de detención, destinadas a acumular el exceso de agua de lluvia durante episodios de inundación, o como áreas de reactivación agrícola. Existen también áreas señaladas en violeta, tanto dentro del municipio como en el polígono industrial, que son suelo no construido. Estas áreas podrían considerarse como posibles conexiones verdes, enlazando los parques y las zonas naturales con la ciudad.

Figura 2: Usos del suelo y barreras a nivel municipal en Catarroja
Fuente: elaboración propia

2.1.3 Permeabilidad de los suelos

El mapa de permeabilidad muestra el tipo de suelo del territorio, predominantemente arcilloso, dividido entre arcilla dura y arcilla blanda. La arcilla, por su naturaleza, presenta baja permeabilidad, lo que contribuye al riesgo de inundación. En la cartografía, la zona marcada en rosa y rojo corresponde a áreas impermeables, ya sea edificadas o ocupadas por infraestructuras de transporte, pero incluso el material natural del territorio indica una permeabilidad limitada. Es importante destacar que, aunque el visor de la Comunidad Valenciana representa ciertas zonas en verde como de alta permeabilidad, estos datos no reflejan con precisión la permeabilidad. Por ejemplo, el Barranco del Poyo tiene tramos cementados, especialmente los 3,8 km desde el polígono industrial hacia Paiporta, incluyendo tanto el lecho del canal como sus márgenes, lo que reduce significativamente la

permeabilidad.

Figura 3: Permeabilidad del suelo en Catarroja
Fuente: elaboración propia

2.1.4 Falta de conectividad en la movilidad

En el mapa de movilidad, se han resaltado en verde los ciclocarriles y rutas peatonales. Se observa una falta de conectividad dentro del municipio y una ausencia de enlaces con la huerta, así como la inexistencia de conexiones a lo largo del eje del Barranco del Poyo, que podría funcionar como corredor transversal de conexión. Además, se identifican puntos críticos en estos vínculos ciclopedonales, especialmente en la estación de tren, donde existe un paso subterráneo, así como en el subpaso bajo la autovía cercano al polígono industrial. En ambos casos, el recorrido ciclista no es seguro, carece de señalización adecuada, no cuenta con un camino peatonal paralelo, y presenta falta de iluminación. Es necesario revisar estos nodos críticos para mejorar la seguridad y la conectividad de los recorridos. Asimismo, en relación con la ruta del Colesterol, que coincide con la autovía que separa la huerta del municipio, no existe un carril bici en el lado opuesto de la vía que permita conectar con los caminos internos de la huerta.

Figura 4: Red viaria principal en Catarroja
Fuente: elaboración propia

2.1.5 Topografía y flujos de agua

Se analiza la topografía del suelo y el flujo de agua de la inundación de 1957. Para la topografía se utilizaron celdas de 200 metros por 200 metros, vectorizadas a partir del DTM español del terreno, dividiendo el área en parcelas y agrupándolas mediante un promedio de altitudes, con variaciones aproximadas de 50 centímetros, con el fin de simplificar la lectura de la imagen. Se observa que la huerta se encuentra a un nivel más alto que el municipio. Al superponer esta información con el flujo de agua de 1957 (fuente de datos: https://www.catarroja.es/sites/www.catarroja.es/files/documents/Catarroja/PorTemas/Territori/Plans/PAM/PAM_Inundaciones_C.pdf), se evidencia que el flujo, representado en verde, atraviesa el municipio y zonas más bajas de la ciudad, incluyendo la calle Rambleta y otras áreas circundantes. Por este motivo, se considera que parte de la huerta, incluso en áreas previamente señaladas como no edificadas o no agrícolas, podría hipotéticamente destinarse a aparcamiento temporal durante situaciones de inundación graves, aprovechando su mayor altitud respecto al municipio y reduciendo así los daños a los vehículos en la ciudad.

Figura 5: Topografía y flujos de agua de la inundación de 1957

Fuente: elaboración propia

2.1.6 Análisis de vulnerabilidad

Para el análisis de la vulnerabilidad del territorio se comparan dos niveles principales:

1. Vulnerabilidad socioeconómica, obtenida del visor de la Comunidad Valenciana, considerando datos residenciales y sociodemográficos, clasificados en alta, media, baja y residual.
2. Vulnerabilidad frente a inundaciones, utilizando la información del flujo de agua de 1957 y de altura de agua, las zonas más afectadas después la DANA del 2024.

La cartografía muestra que las zonas de mayor vulnerabilidad socioeconómica coinciden con áreas donde la altura del agua superó los 2 o incluso 3 metros durante la inundación. Este dato es relevante, ya que permite identificar áreas que son vulnerables tanto desde el punto de vista socioeconómico como por riesgo de inundación. Se observa que la inundación impactó con mayor intensidad en: la parte norte de la huerta, cerca del Barranco del Poyo, la calle Rambleta y calles adyacentes, la calle Pelayo, zonas extensas cercanas al límite con Albal, el norte del polígono industrial.

Estas áreas también coinciden con los recorridos históricos del flujo de agua de 1957, lo que evidencia cómo la calle Rambleta, siendo un antiguo canal actualmente soterrado bajo la vía, y la calle Pelayo, siguen siendo los cursos naturales del agua, incluso en situaciones de

emergencia contemporáneas (fuentes de datos: <https://dana2024.upvusig.car.upv.es/>, <https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2025/01/29/mapa-L.jpg>, <https://visor.gva.es/visor/>)

Figura 6: Mapa de la vulnerabilidad social en Catarroja
Fuente: elaboración propia

2.2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, ANÁLISIS DEL PATRICOVA

La elaboración de los mapas previamente presentados se ha realizado principalmente a partir de los datos disponibles en el visor de la Comunidad Valenciana, los cuales muestran también los distintos niveles de peligrosidad hidrogeomorfológica delineados por el plan Patricova, así como los datos más recientes sobre los niveles de agua observados durante el fenómeno de la DANA y la inundación del 29 de octubre de 2024. A través de la siguiente mapa (fuente: <https://visor.gva.es/visor/?extension=266363,4115432,1161436,4619187&nivelZoom=8&capasids=Orto Actual;Ordenacion Territorial;12,Ordenacion Territorial;11,Ordenacion Territorial;10,Ordenacion Territorial;9,Ordenacion Territorial;8,Ordenacion Territorial;7,Ordenacion Territorial;6,Ordenacion Territorial;5,Ordenacion Territorial;4,Ordenacion Territorial;3,Ordenacion Territorial;1&tcapas=1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0&idioma=es>) se destacan dos tipos de información principal:

1. Los niveles y zonificaciones de riesgo de inundación delineados por el Patricova.
2. La cartografía de la DANA, con los niveles de agua registrados.

Como se puede observar, el Patricova requiere una actualización, dado que las zonas del centro de la ciudad de Catarroja aparecen simultáneamente como zonas de bajo riesgo de inundación (marcadas en verde) y, al mismo tiempo, se registraron altos niveles de inundación, alcanzando alturas de 2 a 3 metros, o incluso superiores, especialmente en la calle Rambleta y, hacia el sur, en la calle Pelayo

Esta información se puede corroborar mediante el siguiente mapa, elaborada a partir de estudios realizados posteriormente a la DANA de 2024 por la Universidad Politécnica de Valencia (fuente: <https://dana2024.upvusig.car.upv.es/>), que destaca las zonas más afectadas por la inundación. En esta cartografía, calle por calle, se puede observar cómo la calle Rambleta, la calle Pelayo, la parte norte de la huerta previamente mencionada, y algunas zonas situadas en el límite entre Albal y Catarroja, sufrieron niveles de agua muy elevados.

Figura 7: Nivel de afectación del municipio de Catarroja en la DANA de octubre de 2024

Fuente: <https://dana2024.upvusig.car.upv.es/>

Asimismo, algunas áreas próximas al Parque Natural de la Albufera, cercanas al Barranco del Poyo, coinciden con las mismas zonas señaladas por el flujo del agua durante la inundación de 1957, tal y como se analizó en los mapas anteriores.

2.2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN EXISTENTE

2.2.1 PATRICOVA

En lo que respecta al análisis de los distintos planes que afectan a los municipios de Catarroja y a la infraestructura verde, se observa que, a partir del Plan Patricova, se establece explícitamente que la gestión de las zonas inundables dentro de la infraestructura verde deberá favorecer los procesos naturales, siempre que estos sean considerados también desde una perspectiva social, económica y medioambiental. Se otorga prioridad a las prácticas de uso sostenible del suelo, orientadas a la restauración hidrogeológica y forestal de las cuencas, así como al mejoramiento de la retención de aguas y a la inundación controlada de determinadas áreas en caso de episodios de crecidas. En este sentido, los mapas previamente analizados permiten visualizar cómo la huerta podría convertirse en una de estas zonas de inundación controlada, así como otras áreas de la ciudad que coinciden con los parques existentes, como por ejemplo podría ser el Parque del Secanet.

2.2.2 PGOU

Por su parte, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Catarroja establece que las zonas verdes y parques públicos deben alcanzar una proporción mínima de 10 metros cuadrados por habitante, en relación con la población total del municipio. Asimismo, se enfatiza que los barrios deben ser más verdes y arbolados, promoviendo soluciones basadas en la vegetación como estrategia para mitigar los efectos del cambio climático.

2.2.3 PGE

Originalmente, el PGOU contemplaba la urbanización de la Huerta; sin embargo, mediante la última versión del Plan General Estructural de Catarroja, fechada el 7 de noviembre de 2022, se destacan varias necesidades vinculadas a la infraestructura verde. Entre las alternativas planteadas frente a la urbanización de la Huerta, se encuentra la Alternativa número uno, que propone proteger la Huerta y declararla no urbanizable. Esta medida permitiría reactivar los lotes agrícolas existentes, fomentando así una agricultura sostenible de proximidad y contribuyendo a la preservación del territorio como recurso natural y productivo de la ciudad.

Figura 8: Alternativa número uno del PGOU de Catarroja

Fuente: Plan de Ordenación Estructural de Catarroja. Consulta pública previa

Otras necesidades destacadas en el PGE son:

- Es fundamental definir la Infraestructura Verde como una red continua e interconectada que organice el territorio. Esta red debe considerar no solo los espacios de alto valor ambiental, paisajístico y cultural, sino también las áreas críticas del territorio, los corredores ecológicos y conexiones funcionales, así como los espacios libres y zonas verdes de uso público.
- Según el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia, prácticamente todo el suelo incluido en el derogado Sector “Nou Mil·lenni” queda protegido bajo la categoría H3 “Huerta de protección agrícola”, lo que impide cualquier proceso de urbanización en esta área.
- En los objetivos del Plan General Estructural se destacan varios aspectos: la mejora de la calidad urbana, el fomento de la movilidad sostenible, la valorización del Puerto de Catarroja y el diseño de su conexión ciclo-peatonal con el suelo urbano residencial. Asimismo, se pretende incrementar la seguridad considerando la perspectiva de género, mejorar el mobiliario urbano, y aumentar las zonas verdes y de sombra como espacios de convivencia comunitaria.
- La Infraestructura Verde, tanto a nivel municipal como supramunicipal, debe estructurarse mediante recorridos visibles y fácilmente reconocibles, interconectando

los distintos usos y dotaciones urbanas. Se recomienda que estos recorridos estén bien iluminados, fomentando la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida, así como la supresión de rincones o callejones sin salida que dificulten la accesibilidad y la seguridad.

2.3.4 PLA EESTRATÈGIC DE CATARROJA 2030

En lo que respecta al PEC 2030, desde la perspectiva de su relación con las infraestructuras verdes y azules y con la sostenibilidad ambiental, resultan especialmente relevantes las líneas de actuación 1 y 3, las cuales establecen acciones específicas a desarrollar en el territorio, sintetizadas en los siguientes puntos:

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. Economía y Prosperidad en Catarroja

- En zonas industriales actuaciones en movilidad para la reducción del uso del vehículo privado, liberando espacio de aparcamiento para dedicarlo a otros usos.
- Promover lanzaderas con parada en Catarroja.
- Fomentar el uso de zonas verdes para las personas que trabajan en el polígono.
- Mejora de las infraestructuras, mantenimiento y limpieza de caminos y accesos a explotaciones agrarias
- Puesta en marcha de un proyecto turístico inteligente, respetuoso y sostenible que apueste por el patrimonio natural (Club de Producto “Port de Catarroja”, Porta de l’Albufera”) y cultural (yacimiento romano Vil·la Romana) del municipio.
- (Huerta, cultivo de arroz) y pesqueras (Port de Catarroja).
- Diseñar e implementar actividades intergeneracionales ligadas al medio ambiente natural (huertos ecológicos, salidas a entornos naturales, etc.).

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. Modelo de Ciudad Sostenible

- Mejorar la dotación de fuentes de agua en parques y plazas.
- Sustituir arbolada por especies autóctonas en Camí Real.
- Reformas en Plaza de la Región Plaza María Madre.
- Construcción de una pasarela peatonal en Pista de Silla
- Tramo ciclista que se inicia en la estación de tren, el casco urbano y conecta con el Port.
- Creación de espacios de sombras en las calles y plazas para reducir los impactos de las olas de calor.
- Embellecimiento de la ciudad a través de la recuperación de espacios verdes y creación de nuevos parques y jardines.
- Mejora de la limpieza en parques y jardines existentes incluyendo acciones de sensibilización y mejora.
- Inversión para la creación y mejora de áreas de ocio para mascotas, incluyendo la mejora y mantenimiento de pipicanes existentes.

- La elaboración de una relación de caminos existentes en el medio natural determinando su estado inicial para un adecuado mantenimiento.
- Actuaciones en los entornos degradados del Port, especialmente en el espacio ocupado por las naves en ruina ubicadas al lado de la Escuela de Capataces.
- Recuperación y puesta en valor de tierras con uso agrícola en sector Nou Mil·leni.
- Construcción de una pasarela peatonal en Pista de Silla asegurando alternativas de paso con seguridad para viandantes durante la realización de este proyecto.
- Acceso directo V31 Ronda Norte a través del polígono.
- Mejora de la conexión Ronda Norte incorporando un carril ciclopeatonal segregado.
- Mejora de la separación física entre carril ciclopeatonal y carriles de vehículos motorizados.
- Finalización del itinerario que conecta la vía ciclopeatonal con la ruta que discurre paralela a la Avenida Generalitat Valenciana y con el camino hacia Paiporta que discurre por la ribera del barranco.
- Tramo ciclista que se inicia en la estación de tren y que discurre por el casco urbano y conecta con el Port.
- Acondicionamiento de la entrada Catarroja Sud- Barraques-Albal por el Camí de l'Alter.
- Mejora de la conexión a través de transporte público a nivel comarcal.
- Espacios a tener en cuenta por renaturalización: - Orilla del barranco de Xiva que transita por el municipio. - Caminos paralelos al barranco que unen Port y Tancat De la Pipa. - Acequia del Port.
- Ampliación y mejora del circuito de skate sito en parque Paluzié.
- La construcción de un parque pumptrack.
- La construcción de un rocódromo.
- La construcción de una nueva piscina descubierta.
- Tirolina.
- Habilitación de otras zonas de juego con equipamiento deportivo para menores de 8 a 12 años de edad.
- Diseño de un conjunto de rutas por el municipio que permitan recorrer y visitar el municipio atendiendo a su patrimonio cultural, su historia y su patrimonio natural (Port, l'Albufera).
- Marchas exploratorias para la detección de zonas identificadas como inseguras, poco iluminadas o accesibles.
- Definición de un mapa urbano de caminos e itinerarios seguros para mujeres, personas mayores, jóvenes y menores para favorecer la convivencia y la seguridad, así como la autonomía de la infancia

3 DIAGNÓSTICO CIUDADANO

El diagnóstico ciudadano constituye el eje cualitativo del estudio, diseñado para integrar la perspectiva humana y social en la planificación de la infraestructura verde y azul de Catarroja. Frente a los análisis técnicos y cartográficos, este capítulo recoge cómo la población percibe, vive y resignifica su territorio, especialmente en el contexto post-traumático de la DANA de 2024. La metodología empleada se basa en la triangulación de tres herramientas de investigación participativa: entrevistas semiestructuradas en profundidad, un cuestionario sociológico masivo y una serie de talleres de co-creación y mapeo emocional.

Esta aproximación permite cruzar datos de diferente naturaleza: narrativas individuales (entrevistas), patrones estadísticos de percepción (cuestionario) y propuestas colectivas deliberadas (talleres). El objetivo no es solo recopilar opiniones, sino identificar el "sentido del lugar" (place meaning) que la comunidad atribuye a espacios clave como la huerta, el barranco o el puerto, y detectar las brechas existentes entre la planificación técnica y la vivencia cotidiana del riesgo y la oportunidad urbana.

3.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS: VOCES CLAVE DEL TERRITORIO

Se realizaron 21 entrevistas en profundidad a una muestra representativa de actores locales seleccionados estratégicamente para cubrir un amplio espectro de experiencias: desde representantes institucionales (Alcaldesa, arquitecto municipal) y sectores económicos (agricultores, comerciantes, pescadores), hasta perfiles sociales diversos (nuevos residentes, migrantes, jóvenes, activistas del CLER). Esta diversidad garantiza que el diagnóstico no refleje una visión monolítica, sino la pluralidad de formas de habitar Catarroja.

Las entrevistas, estructuradas en cuatro bloques (perfil sociodemográfico, sentido del lugar, percepción del riesgo DANA y visión de futuro), revelaron hallazgos cualitativos de gran valor. Destaca la ambivalencia emocional hacia la huerta: reconocida unánimemente como patrimonio identitario, pero percibida a menudo como un espacio "lejano" o poco accesible para el uso cotidiano, a diferencia de los parques urbanos. Asimismo, emerge una memoria traumática viva respecto a la inundación de octubre de 2024, que ha transformado la percepción del riesgo: lugares antes "invisibles" o neutrales, como el Barranco del Poyo, son ahora foco de preocupación y demanda de intervención urgente.

3.1.1 Pluralidad de visiones en las personas entrevistadas

Las 21 entrevistas realizadas en el municipio se llevaron a cabo con actores seleccionados mediante un proceso de diálogo con el propio Ayuntamiento de Catarroja. Se procuró entrevistar a una muestra significativa que incluye diversas figuras de residentes que viven la ciudad en distintas zonas del término municipal y que, en lo posible, estuvieran vinculadas a diferentes lugares del territorio. Por este motivo, la muestra contempló tanto habitantes de Catarroja que han residido en la ciudad desde siempre como residentes de generaciones más recientes o personas migrantes en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se intentó

incorporar las voces de personas jóvenes, con el fin de abarcar un espectro más amplio. El listado es el siguiente:

- Alcaldesa
- Arquitecto municipal
- Directora de Medio Ambiente
- Directora del CEIP Villa Romana
- Directora del CEIP Juan XXIII
- Agricultor en la huerta
- Pescador 1
- Pescador 2
- Presidenta de las actividades empresariales del polígono industrial
- Presidenta del comercio local
- Inmigrante colombiano
- Inmigrante ucraniana
- Presidente de la asociación animalista
- Joven 18 años
- Joven 18 años
- Representante del AMPA
- Representante del CLER
- Arquitecto y representante CLER
- Persona perteneciente a una Falla
- Artista en Catarroja
- Presidenta de la asociación de Adultos

3.1.2 Temas abordados

Las entrevistas siguieron un esquema de preguntas uniforme para todas las personas participantes y fueron de carácter semiestructurado. Es decir, partían de un conjunto de preguntas definidas y permitían que la conversación se desarrollase de manera más natural y espontánea. El primer bloque de preguntas hacía referencia a los aspectos sociodemográficos, con el objetivo de comprender si la persona entrevistada era de Catarroja o no y desde cuándo residía allí; si trabajaba, estudiaba o qué tipo de actividad desarrollaba en el territorio; cuál era su edad y qué la llevaba a vivir en la ciudad o qué la había atraído para residir o trabajar en ella.

A partir de esta última cuestión se introducía el bloque dedicado al análisis del sentido del lugar, con una serie de preguntas específicas relativas a la identificación de **tres lugares significativos** a representar en un mapa de Catarroja. Para cada entrevista se proporcionó un mapa impreso en el que las personas participantes podían señalar y localizar estos tres lugares significativos. Para cada uno de ellos era necesario explicar por qué resultaban significativos y cuál era su relación con la naturaleza, así como su relación con la dimensión social. Muchos de los lugares señalados coincidieron con parques urbanos, considerados importantes por la

población; sin embargo, de manera general, a partir del conjunto de entrevistas se constató la carencia de espacios verdes dentro de la ciudad.

Tras este bloque dedicado al sentido del lugar, se pasó al de la **percepción del riesgo** de inundaciones. Se preguntó a los participantes si habían vivido la DANA de 2024 y se les invitó a describir libremente su experiencia. En todas las entrevistas se percibió un temor considerable respecto a posibles inundaciones futuras, así como una fuerte solidaridad tanto durante el episodio como posteriormente. A raíz de este suceso se constituyeron comités como el CLER, el Comité Local de Emergencias y Reconstrucción, formados de manera espontánea por ciudadanos para reflexionar y afrontar las emergencias climáticas. No obstante, varias personas entrevistadas señalaron la necesidad de establecer protocolos claros frente a emergencias por inundaciones, que orienten a la población hacia acciones útiles y eficaces durante dichas situaciones.

Posteriormente, se solicitó a las personas entrevistadas identificar —y, si lo deseaban, también localizar en el mapa— las **zonas consideradas olvidadas** o insuficientemente aprovechadas. Un dato destacado que emergió de las entrevistas, y que posteriormente sería desmentido por los resultados del cuestionario, fue que muy pocas personas mencionaron el barranco del Poyo como lugar significativo o como espacio olvidado. Apenas aparecía en el imaginario colectivo; sin embargo, como se verá en los resultados gráficos y en la cartografía derivada del cuestionario, este lugar fue mencionado numerosas veces, siendo de hecho uno de los más citados por quienes respondieron al cuestionario.

En la parte final de la entrevista se pedía a los participantes **imaginar el futuro de Catarroja** y proponer posibles soluciones basadas en la naturaleza que considerasen adecuadas para la ciudad, conectando nuevamente con el tema de la relación con el entorno natural. De manera general, se observó que algunas personas encontraban cierta dificultad en adoptar una visión positiva del futuro, probablemente debido a la experiencia vivida durante la inundación, y que existían pocas ideas concretas sobre posibles transformaciones espaciales. En este sentido, resultó especialmente útil la fase participativa de los talleres, que permitió concretar ideas y reflexionar con mayor profundidad junto con la ciudadanía sobre los cambios deseables.

El análisis de las entrevistas permitió mapear los lugares significativos y también los lugares olvidados, incorporando el mapa resultante en el cuestionario posteriormente difundido.

Figura 9: Mapa de lugares significativos
Fuente: elaboración propia

Esta metodología —partiendo del trabajo cualitativo de las entrevistas— hizo posible identificar dichos lugares y, a partir de ellos, reflexionar sobre los aspectos importantes para los habitantes, así como sobre aquellos elementos que, según su percepción, deberían cambiarse o mejorarse.

3.1.3 Percepciones de las personas entrevistadas

En la lista de personas entrevistadas se incluyen algunos miembros del Ayuntamiento, entre ellos la propia alcaldesa, el arquitecto responsable de la dirección del área de Territorio y la directora del servicio de Medio Ambiente. También se entrevistó a un agricultor propietario de tierras y de una explotación agrícola en la Huerta, quien proporcionó una contribución sumamente valiosa para comprender las razones por las cuales este territorio debe ser protegido. Posteriormente, se entrevistaron dos personas vinculadas al ámbito educativo, así como dos personas que trabajan en el ámbito comercial: la representante del comercio local y la representante de las actividades empresariales del polígono industrial. Esta perspectiva —correspondiente a personas que no son originarias de Catarroja, que no han vivido en ella desde siempre, pero que la experimentan desde el punto de vista laboral y económico— constituyó un punto de vista especialmente relevante para comprender las necesidades de un sector de la ciudad que no suele ser considerado por el resto de la ciudadanía. Otros aportes fueron proporcionados por personas migrantes entrevistadas: un entrevistado colombiano y una entrevistada ucraniana. Sus perspectivas permitieron observar cómo la ciudad es vivida por quienes la habitan desde hace relativamente poco tiempo. Es significativo

señalar que en ambas entrevistas la percepción relacionada con el contacto con la naturaleza es escasa, debido a la insuficiencia de espacios verdes dentro de la ciudad.

En conexión con este tema, se entrevistó también a la representante de una asociación animalista, quien destacó esta carencia de zonas verdes y subrayó la importancia de los espacios naturales que rodean el centro urbano, como la huerta —para pasear— y el puerto —como lugar de ocio—. Algunos de los entrevistados forman parte del CLER, el Comité Local de Emergencias y Reconstrucción creado tras la DANA, y una de las entrevistadas pertenece a una de las Fallas más importantes situadas cerca de la calle Rambleta, una de las vías más afectadas por la inundación.

La entrevista se realizaba alrededor de un mapa de la ciudad en el que se iban identificando los lugares más significativos para centrar la discusión, tal y como se muestra en las imágenes siguientes.

Figura 10: Ejemplo I de mapeado de lugares significativos durante entrevista

Fuente: elaboración propia

Figura 11: Ejemplo II de mapeado de lugares significativos durante entrevista
Fuente: elaboración propia

Figura 12: Ejemplo III de mapeado de lugares significativos durante entrevista
Fuente: elaboración propia

3.2 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO: PATRONES DE PERCEPCIÓN COLECTIVA

Para validar y dimensionar las narrativas surgidas en las entrevistas, se lanzó un cuestionario a la ciudadanía (105 respuestas validadas) diseñado bajo el marco teórico del place attachment (apego al lugar). El instrumento indagó sobre los lugares más significativos (apego positivo) y los espacios olvidados o desaprovechados (oportunidad de regeneración).

Los resultados cuantitativos muestran una clara jerarquía en la valoración del espacio público:

- Centralidad de la Infraestructura Verde: Los espacios naturales y corredores (Rutas del Barranco, Ruta del Colesterol, Parque Secanet) dominan las preferencias ciudadanas, superando ampliamente a los espacios institucionales tradicionales (Plaza Mayor, Ayuntamiento).
- Identificación de "Espacios de Oportunidad": El Parque de las Barracas, la calle Pelayo y los entornos del Barranco del Poyo fueron señalados consistentemente como las zonas más degradadas y necesitadas de intervención, coincidiendo con las áreas más castigadas por la DANA.
- Brecha de Visibilidad de la Huerta: Aunque valorada simbólicamente, la huerta obtuvo una frecuencia de mención menor que otros espacios de ocio activo, lo que refuerza la necesidad de estrategias que la reconecten funcionalmente con la vida diaria de la ciudadanía (corredores accesibles, uso público compatible).

3.2.1 Diseño del cuestionario

El cuestionario aplicado a la ciudadanía de Catarroja se diseñó bajo el marco conceptual de la teoría del sentido del lugar, que entiende los espacios como realidades físicas, sociales y simbólicas cargadas de significados. El objetivo fue identificar los lugares más relevantes para la comunidad, tanto por su uso cotidiano como por su valor cultural, emocional y patrimonial. Este instrumento constituye una herramienta clave para comprender cómo la población construye su identidad territorial y qué espacios son percibidos como prioritarios para la regeneración mediante infraestructura verde y procesos de participación ciudadana.

El instrumento se estructuró en tres bloques. En primer lugar, se solicitaba la selección de dos lugares relevantes (Lugar 1 y Lugar 2) de una lista predefinida o propuesta libre, sobre los cuales los participantes debían valorar afirmaciones en una escala Likert de cinco puntos, permitiendo medir el grado de apego, valoración y reconocimiento simbólico. En segundo lugar, se incluyó una pregunta abierta para señalar lugares olvidados o desaprovechados, junto con la justificación de dicha percepción, lo que aportó información cualitativa sobre áreas con potencial de regeneración. Finalmente, se incorporaron variables sociodemográficas (edad, género, nacionalidad, situación laboral y expectativas de permanencia en Catarroja) que permiten contextualizar las respuestas y analizar diferencias entre grupos sociales. Esta metodología combinó datos cuantitativos y cualitativos, garantizando una aproximación integral que vincula la experiencia ciudadana con la planificación de infraestructura verde y la definición de políticas públicas regenerativas.

3.2.2 Análisis de los lugares clave

Figura 13: Lugares clave identificados en el cuestionario

Fuente: elaboración propia

Las tres gráficas muestran una consistencia en la priorización ciudadana: los espacios más mencionados son los corredores verdes y parques urbanos, mientras que los espacios institucionales (Plaza del Ayuntamiento, Iglesia, Mercado) aparecen con menor peso. Esto puede confirmar que la ciudadanía vincula su identidad y bienestar principalmente a los espacios naturales y de encuentro comunitario, más que a los lugares administrativos o simbólicos.

Los lugares con mayor frecuencia porcentual son los siguientes:

- Rutas del Barranco del Poyo: con valores entre 14% y 21.2%, se consolidan como el espacio más relevante. Su importancia radica en que combina funciones ecológicas (corredor verde, regulación hídrica) con un fuerte componente de movilidad activa y ocio. Desde la perspectiva del sentido del lugar, el barranco se percibe como un espacio de riesgo y vulnerabilidad, pero también como un ámbito de oportunidad para la regeneración mediante NBS.
- Ruta del Colesterol: con porcentajes entre 13% y 16%, refleja la importancia de los espacios vinculados a la salud y la vida cotidiana. Este lugar se convierte en un símbolo de cohesión social, donde la práctica deportiva y el encuentro comunitario refuerzan el apego ciudadano.
- Parque Secanet: con valores elevados (11–19%), se posiciona como un referente urbano de proximidad. Su centralidad muestra que los parques de barrio son esenciales para la vida diaria, y que su mejora puede tener un impacto directo en la calidad de vida.

Con relación a los lugares con valor simbólico y patrimonial tenemos:

- La Rambleta: con menciones entre 11% y 14%, se reconoce como espacio cultural y de encuentro intergeneracional. Su relevancia está más vinculada a la identidad y la memoria que al uso cotidiano, lo que sugiere la necesidad de estrategias de revitalización cultural.
- El Puerto: con valores entre 6% y 13%, se percibe como un espacio patrimonial ligado a la Albufera y a la memoria colectiva. Aunque no es un lugar de uso diario, su valor simbólico lo convierte en un eje estratégico para reforzar la identidad territorial.
- La Huerta: con menciones intermedias (7–8%), refleja una percepción ambivalente. Aunque reconocida como patrimonio cultural y socioecológico, aparece menos visible frente a parques y corredores verdes. Esto indica la necesidad de reposicionar la huerta como infraestructura verde multifuncional, capaz de articular producción, paisaje y resiliencia.

Entre los lugares con menor centralidad se encuentran:

- La Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de Sant Miquel Arcángel y Mercado con porcentajes bajos (3–9%), evidencian que los espacios institucionales y comerciales tradicionales no son percibidos como prioritarios para la regeneración verde. Sin embargo, su revitalización puede contribuir a reforzar la cohesión social y el sentido de comunidad en el centro urbano.

3.2.4 Perfiles de la muestra

¿A qué grupo de edad perteneces?

105 respuestas

Figura 14: Perfiles de la muestra

Fuente: elaboración propia

La mayoría de los encuestados pertenece al grupo de 26–45 años (56.2%), seguido por el grupo de 46–65 años (34.3%). Los grupos de 15–25 años y mayores de 65 tienen una representación menor. Este perfil indica que las percepciones recogidas corresponden principalmente a población adulta en edad laboral, lo que explica la centralidad de espacios vinculados al ocio activo, la movilidad y la vida comunitaria.

¿Con qué género te identificas?

105 respuestas

Figura 15: Distribución de género

Fuente: elaboración propia

La distribución de género entre los 105 participantes muestra una mayoría de mujeres (63.8%), seguida de hombres (32.4%), mientras que las categorías “prefiero no decirlo” y “otro” apenas alcanzan valores residuales. Este dato es relevante porque indica que la percepción ciudadana recogida en el cuestionario está fuertemente marcada por la

participación femenina, lo que puede influir en la valoración de los espacios vinculados al cuidado, la salud y la cohesión social.

Tengo intención de quedarme a Catarroja en el futuro

105 respuestas

Figura 16: Intención de futuro respecto a Catarroja

Fuente: elaboración propia

El 75.2% de los participantes manifiesta su intención de permanecer en Catarroja en el futuro, frente a un 22.9% que no lo considera y un porcentaje residual que no lo tiene claro. Este dato es clave porque muestra un alto grado de arraigo y proyección de permanencia, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas que fortalezcan el sentido del lugar y la calidad de los espacios urbanos y naturales.

3.2.5 Lugares olvidados de Catarroja

Una de las preguntas del cuestionario se centró en identificar los espacios olvidados o desaprovechados de Catarroja. El propósito era visibilizar aquellos lugares que, pese a su potencial social, cultural o ambiental, presentan signos de abandono o falta de uso, aportando información clave para orientar futuras estrategias de regeneración y reforzar el sentido del lugar. El siguiente listado contiene todos los espacios identificados como olvidados o desaprovechados por ahora (105 respuestas) y la frecuencia de elegida por cada lugar:

LUGAR	FRECUENCIA
Alrededor Cemeteri	3
Avenida Blasco Ibañez	1
Avenida Diputacion / parque Secanet	8
Avenida Jaume	3
Avenida Murcia	2
Barranco del Poyo y alrededores	7
Barrio Barraques, el parque y Pelayo	10
Biblioteca Pública	1
C/Joaquim Escrava i Peiro	1
Calle Tribuna de les Aigües - Ronda nord - patio	5
Calle Trinquet	1
Descampado Villa Romana	7
Estación Tren	2
Huerta	4
Instituto Paluzie viejo - Escuela Adultos	1
Mercado	1
Parque 8 de Marzo	3
Parque de la Tirolina	4
Parque la Horteta	2
Parque Las Moreras	6
Parque Príncipe de Asturias	6
Piscina cubierta	2
Plaza de Furs	8
Plaza Ayuntamiento - Mayor	6
Plaza Corts Valencianes	2
Plaza Fumeral	2
Plaza Iglesia de Sant Miquel	3
Plaza Iturbi	1

Plaza Maria Madre - en frente de rambleta	1
Plaza Región	3
Polígono industrial	1
Puerto	6
Avd. Rambleta	9
Ruta Colesterol	3
Teatro TAC	2

Tabla 1: Lugares olvidados de Catarroja

El análisis de las respuestas evidencia que, de manera consistente, el espacio más señalado como olvidado o en desuso es el Parque de las Barracas, junto con las calles adyacentes del Casco Antiguo y la calle Pelayo. En un segundo nivel de menciones aparecen el Parque del Secanet y la avenida Diputació, situada al norte del mismo, así como la Plaza de Furs, localizada en las inmediaciones del Barranco del Poyo. Precisamente esta última área incluye también al propio Barranco del Poyo, identificado por varios participantes como un espacio deteriorado y con signos de abandono, junto con sus alrededores inmediatos.

Con una relevancia similar en términos de percepción de “olvido”, se encuentra la calle Rambleta, próxima al descampado del Instituto Villa Romana, un área caracterizada por la falta de uso y aprovechamiento de sus terrenos. En un nivel posterior, se mencionan la Plaza del Ayuntamiento o Plaza Mayor, el Puerto, el Parque del Príncipe de Asturias, el Parque de las Moreras y el patio situado hacia la Ronda Norte, en la calle Tribuna de les Aigües, actualmente en estado de abandono total.

Con menor frecuencia, los participantes señalaron la Iglesia de San Miguel, la Plaza de la Región, la Ruta del Colesterol, el Parque de la Tirolina, la Huerta y los alrededores del cementerio, coincidentes con la zona de la calle Jaume. Finalmente, con una frecuencia aún más reducida, se mencionaron el Teatro junto al Parque del Secanet (TAC), la Plaza Corts Valencianes, la Plaza del Fumeral, la piscina cubierta, el Parque de la Horteta, la estación y sus alrededores, así como la Avenida Murcia.

El resto de lugares fueron señalados únicamente una vez por participantes individuales, lo que indica una percepción más aislada y menos compartida dentro del conjunto de respuestas. Con lo anterior, se puede observar con claridad cuáles son los espacios que la ciudadanía percibe como más olvidados o desaprovechados, diferenciando entre aquellos que concentran un mayor número de menciones y los que aparecen de manera más puntual. Este patrón permite establecer distintos niveles de relevancia en la percepción de abandono, que van desde parques y calles del Casco Antiguo hasta plazas, infraestructuras culturales y áreas vinculadas a la huerta o al barranco.

El análisis de las gráficas confirma que la ciudadanía de Catarroja otorga mayor relevancia a los espacios vinculados a la infraestructura verde y la movilidad sostenible, mientras que los espacios institucionales tienen menor peso en la percepción colectiva. Desde la teoría del sentido del lugar, esto evidencia que el apego ciudadano se construye principalmente en torno a los espacios naturales y de encuentro comunitario, que son percibidos como esenciales para la identidad y el bienestar.

Además, la diversidad de respuestas refleja una visión integral del territorio: la ciudadanía reconoce tanto espacios de uso cotidiano (parques, rutas) como espacios patrimoniales (huerta, puerto), lo que plantea la necesidad de una planificación integrada que articule naturaleza, cultura y comunidad en una estrategia común de regeneración territorial.

Vale la pena recalcar el contraste entre los resultados del cuestionario y las percepciones recogidas en los talleres revela una tensión significativa en torno a la Huerta de Catarroja. En el cuestionario, la huerta aparece con porcentajes relativamente bajos (7–8%), lo que sugiere una menor visibilidad frente a otros espacios como el Barranco del Poyo, la Ruta del Colesterol o el Parque Secanet, que concentran mayor centralidad en la vida cotidiana. Sin embargo, en los talleres participativos emergió una percepción ambivalente: la huerta es reconocida como un espacio de gran importancia histórica, cultural y ecológica, pero al mismo tiempo se asocia con sentimientos de desamparo, desaprovechamiento y olvido institucional. Esta diferencia evidencia que, aunque la huerta no se menciona con tanta frecuencia en los cuestionarios, su valor simbólico y patrimonial sigue siendo fundamental para la comunidad.

Esta ambivalencia puede interpretarse como un desajuste entre la visibilidad cotidiana y el reconocimiento profundo del territorio. La huerta no es un espacio de uso inmediato como los parques o rutas, pero constituye un elemento de conexión estructural dentro de la infraestructura verde, al articular funciones de regulación hídrica, biodiversidad, paisaje y memoria colectiva. Por ello, debe ser considerada como un eje estratégico en la planificación regenerativa: no solo por su capacidad de proveer servicios ecosistémicos, sino también por su potencial de reforzar el sentido del lugar y la identidad comunitaria.

3.3 ANÁLISIS DE LOS TALLERES: DE LA EMOCIÓN A LA PROPUESTA

El proceso culminó con tres talleres participativos secuenciales en el marco de "Catarroja Avanza", diseñados para evolucionar desde el diagnóstico emocional hacia la propuesta estratégica:

1. Taller 1. Mapeo Emocional: Permitió espacializar los sentimientos (miedo, orgullo, esperanza) sobre el plano de Catarroja, revelando que la huerta es un reservorio de emociones positivas (identidad), mientras que ciertos entornos urbanos densos concentran malestar (falta de confort, calor).
2. Taller 2. Catarroja Demà. Co-creación de Soluciones: Utilizando "cartas de soluciones" basadas en la naturaleza (NBS), los vecinos diseñaron intervenciones concretas. De

aquí surgió la idea fuerza de la "Cruz Verde", un eje estructurante (Rambleta-Murcia / Barranco-Pelayo) para coser la ciudad con su entorno rural.

3. Taller 3. Diseñando caminos transformadores: Mediante dinámicas de role-playing y backcasting, la ciudadanía proyectó escenarios a 2035, visualizando una Catarroja donde la infraestructura verde no es solo un adorno, sino el sistema central de resiliencia y cohesión social.

3.3.1 Taller 1. Mapeo Emocional

El proyecto *Catarroja Avanza* se enmarca en la necesidad de fortalecer la resiliencia climática del municipio mediante la preservación de la huerta y el diseño de una infraestructura verde y azul que articule los espacios naturales, agrícolas y urbanos. La participación ciudadana constituye un eje central del proceso, al reconocer que las percepciones, emociones y vínculos de la población con su entorno son determinantes para orientar políticas públicas sostenibles y socialmente legitimadas.

Por lo anterior, el mapeo emocional constituye un insumo clave, pues aporta una lectura subjetiva y simbólica del territorio que complementa los diagnósticos técnicos. Las emociones registradas se analizaron en relación con la tipología de espacios y su potencial para la resiliencia climática.

El primer taller de mapeo emocional permitió identificar una amplia gama de percepciones y sentimientos asociados a distintos espacios de Catarroja. El análisis destaca que las emociones no se distribuyen de manera homogénea, sino que se concentran en función de la tipología de lugar y de las experiencias cotidianas que la ciudadanía vincula con ellos. En este sentido, la **huerta** aparece como un espacio cargado de significados positivos, donde predominan emociones como el orgullo, la esperanza y la emoción. Estos sentimientos reflejan la fuerte conexión identitaria de la población con el paisaje agrícola tradicional, que no solo se percibe como un recurso productivo, sino también como un símbolo de continuidad cultural y resiliencia frente a los retos climáticos. La huerta se configura, así como un núcleo de pertenencia y un referente de futuro, capaz de generar confianza y motivación en la comunidad.

En contraste, los **espacios urbanos** más consolidados, como las plazas del Ayuntamiento y de la Región, así como el polígono Bony, muestran una mayor presencia de emociones negativas, entre ellas el enfado, la tristeza y el cansancio. Estas percepciones sugieren que la ciudadanía experimenta estos lugares como escenarios de tensión, incomodidad o incluso desgaste. La falta de confort climático, la escasez de sombra y vegetación, así como la presión urbanística, parecen incidir en la manera en que se viven estos espacios. El malestar expresado en forma de enfado o cansancio puede interpretarse como una demanda implícita de transformación urbana, orientada hacia la creación de entornos más habitables, inclusivos y resilientes.

Los **espacios de transición** y de contacto con la naturaleza, como las rutas cercanas al barranco, la Albufera o la Rambleta, presentan una distribución emocional más ambivalente.

Por un lado, emergen sentimientos de tranquilidad, diversión y esperanza, que reflejan el potencial de estos lugares como espacios de recreación y bienestar. Sin embargo, también se registran emociones de preocupación y miedo, lo que indica que la ciudadanía percibe vulnerabilidades asociadas a la seguridad, la accesibilidad o la conservación ambiental. Esta dualidad pone de manifiesto la necesidad de intervenciones que refuercen los aspectos positivos —como la biodiversidad y el disfrute del paisaje— y que, al mismo tiempo, mitiguen las percepciones de riesgo mediante mejoras en la gestión y el mantenimiento de estos entornos.

Finalmente, los **espacios de encuentro** comunitario, como los parques y el puerto, muestran una combinación de emociones positivas y negativas. Se destacan sentimientos de orgullo y diversión, que evidencian el valor social de estos lugares como puntos de reunión y convivencia. No obstante, también aparecen emociones de inseguridad, como el miedo y la sorpresa, que sugieren la existencia de barreras físicas o simbólicas que limitan su pleno aprovechamiento. La coexistencia de estas percepciones indica que, si bien estos espacios poseen un gran potencial para fortalecer la cohesión social y la resiliencia urbana, requieren intervenciones específicas que garanticen su accesibilidad, seguridad y confort climático.

En síntesis, los resultados del mapeo emocional muestran que la ciudadanía de Catarroja atribuye un **alto valor simbólico y afectivo a la huerta y a los espacios naturales**, mientras que los ámbitos urbanos concentran mayores percepciones de malestar. Esta lectura subjetiva del territorio constituye un insumo fundamental para orientar la planificación de la infraestructura verde y azul, ya que permite identificar no solo las necesidades técnicas, sino también las aspiraciones y preocupaciones de la población. Integrar estas emociones en el diseño de políticas públicas contribuirá a generar soluciones más legítimas, inclusivas y sostenibles, reforzando la resiliencia climática del municipio.

3.3.2 Taller 2. Catarroja Demà. Co-creación de Soluciones

El segundo taller, centrado en un juego participativo de propuestas urbanas y climáticas, permitió observar cómo la ciudadanía de Catarroja interpreta su territorio cuando se le invita a intervenir de manera creativa, informada y cooperativa. A diferencia del primer taller, orientado a la dimensión emocional, esta dinámica se apoyó en la lectura de mapas y en el uso de cartas de soluciones para estimular la imaginación y facilitar la co-creación de ideas. El proceso evidenció que, cuando se combinan información técnica y participación lúdica, la ciudadanía es capaz de identificar de forma clara las zonas más vulnerables del municipio y proponer intervenciones que integran bienestar social, gestión climática y mejora del espacio público.

Un primer hallazgo relevante fue la tendencia generalizada a priorizar los **espacios expuestos a inundaciones y déficit de verde**. Los mapas de diagnóstico actuaron como disparadores que orientaron las decisiones de los grupos, haciendo que la mayor parte de las propuestas se concentraran en áreas donde la percepción del riesgo es más evidente. Esta atención hacia los puntos críticos reveló una sensibilidad extendida hacia los efectos del cambio climático y

una disposición colectiva a abordarlos desde soluciones naturales y multifuncionales. Las NBS, inicialmente presentadas a modo de ejemplos inspiradores, fueron rápidamente asumidas por las personas participantes como herramientas tangibles y deseables. Jardines de lluvia, corredores verdes o parques multifuncionales aparecieron de manera recurrente en las propuestas, lo que demuestra que existe una comprensión creciente del papel que la infraestructura verde puede desempeñar en la resiliencia urbana.

En paralelo, las propuestas de carácter social y urbano reflejaron una preocupación por la **calidad de vida cotidiana** y por el **uso comunitario** de los espacios. Elementos como bancos, sombras, caminos peatonales, juegos infantiles o refugios climáticos se incorporaron como complementos necesarios a las soluciones basadas en la naturaleza. Esto sugiere que la ciudadanía no entiende la adaptación climática sólo como un reto ambiental, sino como una oportunidad para mejorar el confort, la accesibilidad y la cohesión social. Las propuestas creativas —más abiertas y espontáneas— aportaron un componente adicional de imaginación, mostrando que existe interés por generar identidad local, promover actividades culturales y experimentar con intervenciones temporales o simbólicas que activen los espacios públicos.

Otro aspecto significativo del taller fue la coincidencia entre grupos en la identificación de oportunidades estratégicas, especialmente en torno a la creación o ampliación de **ejes verdes**. La carta especial que permitía conectar diferentes lugares del municipio sirvió para que las personas imaginaran una estructura ecológica continua, capaz de unir barrios, huerta y espacios naturales. Esta visión integrada, surgida de manera orgánica a partir del juego, evidencia que la ciudadanía percibe la movilidad verde y la continuidad paisajística como elementos clave para el futuro de Catarroja. De este modo, el taller no solo generó propuestas puntuales, sino también ideas estructurales que pueden alimentar la definición de un modelo de ciudad más conectado, amable y climático.

El debate final permitió identificar aprendizajes comunes y criterios compartidos. Por un lado, las propuestas percibidas como más sostenibles fueron aquellas que combinaban **beneficios ambientales y sociales**, reforzando la idea de que las intervenciones más efectivas son las que resuelven simultáneamente varios retos urbanos. Por otro lado, las dificultades expresadas por los grupos —como la priorización entre varios lugares o la comprensión inicial de las NBS más técnicas— revelan la importancia de seguir ofreciendo espacios de aprendizaje colectivo y materiales accesibles que faciliten la participación informada. Aun así, el nivel de apropiación de los conceptos fue notable, lo que demuestra que un formato lúdico y guiado es eficaz para acercar cuestiones complejas a la ciudadanía.

Finalmente, el intercambio entre grupos permitió avanzar hacia posibles consensos para un plan común, destacando la necesidad de **intervenir en áreas vulnerables a la inundación**, reforzar la presencia de verde urbano y generar espacios públicos que respondan tanto al bienestar cotidiano como a los retos climáticos. También se identificó que algunas propuestas son altamente factibles a corto plazo —como mejoras de mobiliario, sombras o pequeñas

actuaciones verdes— mientras que otras requieren una planificación a medio y largo plazo, especialmente las relacionadas con la renaturalización o la creación de corredores ecológicos.

En síntesis, el juego participativo del segundo taller reveló que **la ciudadanía de Catarroja posee una visión clara y propositiva de cómo mejorar su entorno urbano frente al cambio climático**. Las soluciones generadas combinan pragmatismo y creatividad, demostrando que las personas participantes son capaces de imaginar un municipio más verde, conectado y resiliente cuando se les proporcionan las herramientas adecuadas. Integrar estas aportaciones en la planificación municipal no solo aportará legitimidad y diversidad de perspectivas, sino que fortalecerá la capacidad colectiva de Catarroja para avanzar hacia un modelo urbano alineado con los principios del PEC 2030 y con las necesidades presentes y futuras de su comunidad.

3.3.3 Taller 3. Diseñando caminos transformadores

El Taller 3 representó un momento clave dentro del proceso de diagnóstico ciudadano, pues permitió pasar de la identificación de emociones y propuestas (Talleres 1 y 2) a la proyección estratégica de escenarios futuros. Este taller evidenció cómo la ciudadanía, a través de dinámicas participativas, puede convertirse en agente activo de planificación territorial, aportando tanto en la definición de conflictos actuales como en la construcción de visiones compartidas de futuro.

La dinámica de *role play* mostró la capacidad de los participantes para asumir perspectivas diversas (ayuntamiento, agricultores, pescadores, sociedad civil, constructoras, ambientalistas, etc.), lo que permitió visibilizar la pluralidad de intereses que convergen en el territorio. Los conflictos planteados-dificultad de acceso a la huerta, urbanización en espacios agrarios y tensiones en el puerto-reflejan los dilemas centrales de Catarroja: cómo equilibrar desarrollo urbano, protección de la huerta y preservación del patrimonio. Este ejercicio es relevante porque evidencia que la infraestructura verde no puede entenderse solo como una solución técnica, sino como un espacio de negociación social donde se confrontan intereses económicos, ambientales y culturales.

El ejercicio de *Backcasting* permitió a los participantes imaginar titulares de prensa en un horizonte de diez años (2035), construyendo trayectorias intermedias hacia una Catarroja verde y accesible. La ciudadanía proyectó escenarios donde las soluciones basadas en la naturaleza (NBS) y la participación ciudadana se integran como pilares de transformación. Este resultado es significativo porque muestra que el sentido del lugar se proyecta hacia el futuro: la huerta, los barrancos y el puerto no solo son espacios de memoria, sino también de aspiración colectiva. La comunidad visualiza un territorio regenerado, resiliente y conectado, donde la infraestructura verde se convierte en motor de cohesión.

La mención de actores clave-Ayuntamiento de Catarroja, Ayuntamiento de Albal y todos los pertenecientes a la Horta Sud, Universidad Politécnica de Valencia, asociaciones vecinales y actores externos-evidencia la conciencia ciudadana sobre la necesidad de una gobernanza

multiescalar y colaborativa. La construcción de redes entre instituciones, academia y sociedad civil es vista como condición indispensable para sostener las transformaciones proyectadas. Este aspecto refuerza la idea de que la participación ciudadana no es un ejercicio puntual, sino un mecanismo estructural de gobernanza, capaz de articular compromisos y responsabilidades

En conclusión, el Taller 3 representó un punto de inflexión dentro del proceso de diagnóstico ciudadano, al pasar de la identificación de problemas y propuestas hacia la construcción de escenarios futuros y compromisos colectivos. Las dinámicas de role play y Backcasting demostraron la capacidad de la comunidad para asumir perspectivas diversas, proyectar trayectorias de transformación y reconocer la importancia de la gobernanza inclusiva. El ejercicio evidenció que la ciudadanía no solo es capaz de señalar conflictos actuales, sino también de imaginar y planificar una Catarroja verde, accesible y resiliente, articulando soluciones basadas en la naturaleza con redes de actores locales y regionales. De este modo, el taller consolidó la participación como herramienta de planificación prospectiva y reforzó la necesidad de políticas públicas regenerativas que integren memoria territorial, acción colectiva y compromiso ciudadano en la construcción de futuros sostenibles.

3.4 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO CIUDADANO

El diagnóstico ciudadano realizado en Catarroja mediante una metodología de triangulación cualitativa-cuantitativa (21 entrevistas en profundidad, 105 cuestionarios y tres rondas de talleres participativos) ha generado un corpus de información cuya validez radica en su consistencia interna y coherencia con la realidad territorial observada. Esta síntesis articula nueve ideas fuerza derivadas del análisis participativo, explicitando sus implicaciones para la mejora de la resiliencia climática en Catarroja a través de la infraestructura verde.

1. Un mandato social claro pero diferenciado por tipología de espacio

El análisis de las preferencias ciudadanas revela un consenso profundo: Catarroja demanda infraestructura verde multifuncional como eje vertebral de su regeneración. Sin embargo, este mandato presenta una estructura jerárquica significativa. La ciudadanía prioriza claramente los espacios de uso cotidiano y proximidad (parques de barrio, corredores de movilidad activa, rutas naturales) por encima de los espacios institucionales tradicionales. Esta diferenciación no es meramente de gusto, sino que refleja una comprensión implícita de que la infraestructura verde es ante todo un espacio para la vida cotidiana.

2. La paradoja de la huerta: patrimonio muy valorado pero con baja visibilidad cotidiana

Un hallazgo de gran relevancia para la estrategia territorial emerge del análisis comparativo entre técnicas participativas: la "paradoja de la huerta". Su baja visibilidad contrasta radicalmente con el valor simbólico-patrimonial. Durante los talleres, muchos participantes expresaron que la huerta "podría ser" un espacio de experiencia cotidiana, pero actualmente se percibe como un territorio distante, poco accesible y desconectado de la vida urbana.

3. Memoria traumática como motor de transformación colectiva

La DANA de octubre de 2024 ha operado una reconfiguración radical de las percepciones territoriales en Catarroja. Espacios previamente invisibles o neutrales en el imaginario colectivo —particularmente el Barranco del Poyo— se convirtieron súbitamente en focos de preocupación inmediata, generando una demanda urgente de intervención. Sin embargo, el trauma no ha generado únicamente defensa reactiva, ha catalizado también una movilización ciudadana sin precedentes que evidencia la existencia de una base social viva y comprometida dispuesta a involucrarse activamente en la transformación del territorio.

4. Distribuciones desiguales de emociones como cartografía de oportunidad

El mapeo emocional revela una geografía de sentimientos profundamente desigual. Las emociones positivas se concentran predominantemente en la huerta y espacios naturales periféricos que evocan pertenencia e identidad incluso cuando son percibidos como remotos o poco accesibles. En contraste, las emociones negativas se concentran en los espacios urbanos más consolidados y densificados. Esta cartografía emocional constituye un mapa de oportunidad altamente valioso para la priorización de actuaciones. La introducción de verde urbano no debe ser entendida como una prestación accesoria del espacio público sino como un elemento constitutivo del bienestar.

5. Eficacia de la metodología participativa como herramienta de co-producción

La secuencia metodológica empleada demostró su utilidad no solo para recopilar datos, sino para habilitar espacios ciudadanos de co-producción y conocimiento del territorio. Particularmente significativo fue el hecho de que el formato lúdico y visual de los talleres facilitó la apropiación ciudadana de conceptos técnicos complejos. La participación ciudadana no debe concebirse como una consulta puntual cuyo resultado sea incorporado mecánicamente en documentos técnicos. Debe estructurarse como un proceso iterativo de co-producción donde técnicos y ciudadanía se desafían mutuamente, corrigen supuestos y construyen soluciones adaptadas localmente.

6. Género como lente de análisis inadvertida pero determinante

El perfil de la muestra encuestada reveló una mayoría de mujeres frente a hombres. Este desequilibrio de género, si bien no fue intencional en el diseño metodológico, constituyó un activo interpretativo de gran valor pues influyó significativamente los espacios priorizados y los criterios de valoración, orientándose predominantemente hacia aquellos vinculados con el cuidado, la salud, la accesibilidad y la cohesión social.

7. Gobernanza multiescalar como condición de viabilidad

El proceso evidenció que la ciudadanía posee una comprensión implícita pero clara de la naturaleza multiescalar de los retos territoriales. Esta conciencia ciudadana de la necesidad de gobernanza colaborativa multiescalar es profundamente significativa.

8. Capacidad de planificación escalonada con la ciudadanía

El proceso de participación condujo a una distinción espontánea entre actuaciones de corto plazo y transformaciones estructurales. Esta diferenciación sugiere que existe capacidad para la planificación realista y escalonada sin perder visión estratégica de largo plazo. La ciudadanía no demanda transformaciones imposibles en tiempos imposibles; demanda claridad sobre qué se hará ahora, qué en 3 años, y qué en 10 años, con hitos visibles y rendición de cuentas.

9. La infraestructura verde como derecho a la ciudad resiliente

El diagnóstico ciudadano propone un cambio conceptual fundamental en la manera de entender la infraestructura verde y azul en Catarroja. No es una prestación accesoria para legitimar desarrollos urbanos, sino un derecho colectivo a una ciudad resiliente, equitativa y vivible.

4 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CLAVE DE INTERVENCIÓN

La identificación de las áreas clave sobre las cuales concentrar la intervención fue progresivamente redefinida a lo largo del proceso participativo. Inicialmente, el trabajo partió del reconocimiento de los lugares significativos y de aquellos percibidos como olvidados o infrautilizados, a partir del análisis de las entrevistas semiestructuradas. Posteriormente, en la fase del cuestionario, estos lugares fueron geocalizados y organizados, lo que permitió avanzar hacia la delimitación de verdaderas áreas de intervención sobre las que orientar la reflexión colectiva durante los talleres participativos. Estas áreas integran, por tanto, tanto los espacios reconocidos como significativos por la ciudadanía como aquellos identificados como susceptibles de mejora, ya sea desde una perspectiva ecológica y paisajística, o bien desde acciones de acupuntura urbana y planificación territorial. Es importante subrayar que, en el primer taller participativo, el objetivo no fue tanto profundizar en la definición espacial de estas áreas, sino más bien generar un marco emocional y perceptivo común. Para ello, se pidió a los participantes que asignan sensaciones, emociones y valores a los distintos lugares del municipio, especialmente aquellos ya emergidos en las entrevistas y en el cuestionario.

En una fase posterior, se consideró necesario ampliar la escala de análisis y definir áreas más extensas que agruparan estos lugares dispersos sobre la concepción de crear un anillo verde que podía integrar estos lugares y sus conexiones. La imagen abajo muestra el mapa usado durante el taller 2 de identificación de soluciones basadas sobre la naturaleza y de soluciones urbanas sobre una visión satelital del pueblo con los diferentes lugares salidos de metodologías precedentes y con la demarcación del anillo verde.

Figura 17: Soluciones basadas en la naturaleza potenciales

Fuente: elaboración propia

Esta decisión permitió orientar la planificación participativa del segundo taller hacia espacios coherentes desde el punto de vista funcional, ecológico y social. En esta etapa se delimitaron cinco áreas principales:

1. La huerta como espacio de resiliencia y su conexión con la ciudad
2. El barranco del Poyo y el límite municipal con Massanassa
3. El centro urbano y el desarrollo completo de la cruz verde alrededor de la Avinguda de la Rambleta
4. El eje sur del anillo verde con la Calle Pelayo como conexión entre los dos parques significativos: el Secanet y Las Barraques
5. El Puerto de Catarroja y su conexión con el polígono industrial y la ciudad

Uno de los resultados más significativos del proceso participativo fue la propuesta de crear un eje verde longitudinal que atraviesa la ciudad, rompiendo la continuidad de la urbanización consolidada y conectando el *barranco del Poyo* con la *huerta* mediante un corredor que discurre, en parte, a través de la calle Murcia. Este eje permitiría articular un recorrido verde y ciclopeatonal actualmente inexistente. Además, este eje se dispondría de manera ortogonal respecto a la *Rambleta*, configurando lo que los participantes denominaron una “cruz verde”, que se consolidó como uno de los elementos estructurales del modelo territorial emergente.

Figura 18: La huerta como espacio de resiliencia y su conexión con la ciudad
Fuente: elaboración propia

Figura 19: El barranco del Poyo y el límite municipal con Massanassa
Fuente: elaboración propia

Figura 20: El centro urbano y el desarrollo de la cruz verde alrededor de la Rambleta
Fuente: elaboración propia

Figura 21: El sur del anillo verde con Calle Pelayo como eje de conexión
Fuente: elaboración propia

Figura 22: El Puerto de Catarroja y su conexión con el polígono industrial y la ciudad
Fuente: elaboración propia

La decisión de focalizarse en estas cinco áreas responde a la relevancia que adquiere el tema de las conexiones en el caso de Catarroja. No solo se identificaron carencias internas en la articulación territorial del municipio, sino también la presencia de barreras arquitectónicas e infraestructurales que dificultan una relación fluida entre los elementos naturales situados al este y al oeste. Así, la mejora de las conexiones transversales se plantea como una condición esencial para integrar el sistema territorial, reforzar la movilidad sostenible y promover la cohesión entre los distintos paisajes que configuran el municipio.

PARTE B: PROPUESTA

5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN CLAVE PARA UNA CATARROJA VERDE

Como aportación clave a la Agenda de Reconstrucción “Catarroja Avança”, las líneas de actuación que se proponen a continuación responden a un enfoque de urbanismo regenerativo y transformador que plantea una transición planificada hacia una población más segura, resiliente, equitativa y verde, donde la mitigación del riesgo hidrológico se integra indisolublemente con la mejora de habitabilidad, la equidad social y la regeneración ecológica.

Este cambio conceptual fundamental refleja un aprendizaje compartido: la DANA no fue un evento natural desvinculado de las decisiones territoriales, sino la manifestación de vulnerabilidades acumuladas a través de décadas de urbanización, impermeabilización y fragmentación del territorio. Las propuestas que siguen operan, por tanto, en la lógica de la corrección sistémica, no de la reparación puntual. Buscan restituir funciones hidrológicas perdidas y restablecer la relación cotidiana entre ciudadanía y territorio mediante infraestructura viva, accesible y multifuncional.

Reconociendo que la transformación integral puede resultar abrumadora desde perspectivas presupuestarias e institucionales, se propone una estrategia de fases escalonadas priorizando intervenciones estratégicas en puntos clave del territorio que "activan" la transformación, facilitando la apropiación ciudadana y la expansión posterior de actuaciones mayores. Asimismo, se introducen elementos de urbanismo táctico que funcionan como "pruebas de concepto", permitiendo validar aceptación comunitaria y ajustes necesarios antes de escalar hacia transformaciones estructurales.

La cartografía de las intervenciones propuestas evidencia la concentración estratégica de actuaciones en cinco fragmentos territoriales clave, cada uno con un rol específico dentro de la infraestructura verde-azul integrada: la Huerta Oeste como generadora de servicios ecosistémicos y laminación hídrica; el Barranco del Poyo como corredor ecológico longitudinal; el Eje Sur (Diputación-Secanet-Pelayo) como espacio crítico; la Cruz Verde (Rambleta-Murcia) como conector transversal urbano-rural; y el Puerto de Catarroja como puerta de acceso al sistema natural de l'Albufera.

5.1 LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: HORTA OESTE

Figura 23: **Ámbito de actuación en la Horta oeste**
Fuente: elaboración propia

5.1.1 Introducción y contexto territorial

La **Horta Oeste de Catarroja** constituye un área agrícola continua y activa, caracterizada por suelos fértiles, presencia de sistemas hidráulicos tradicionales y conectividad territorial con la red de espacios naturales y urbanos. Su estructura y localización permiten considerarla **infraestructura verde y azul estratégica**, con capacidad para absorber y regular agua, sostener biodiversidad, proveer alimentos y mitigar impactos climáticos.

La huerta oeste de Catarroja ha pasado de ser el ámbito de expansión masiva del PAI Nou Mil·leni a consolidarse como suelo agrícola protegido dentro del nuevo modelo territorial, gracias a la Ley de la Huerta y el PAT de la Huerta de València. El PAI Nou Mil·leni, que preveía la urbanización de unas 170 ha hacia el oeste, fue anulado por el Tribunal Supremo. La revisión del PGOU se realiza precisamente para, entre otros objetivos, poner fin definitivamente al PAI y proteger en torno a 1 millón de m² de huerta afectados por aquella actuación. Sobre esa base, la revisión del planeamiento se orienta a consolidar la condición agraria y paisajística de la zona, no a reactivar la expansión urbana

La proximidad al núcleo urbano y a itinerarios recreativos consolida la huerta como espacio de **conexión urbano-rural, movilidad activa y provisión de servicios ecosistémicos**, con potencial para integrar producción agraria, recreación y educación ambiental.

5.1.2 Directrices estratégicas de intervención

Las actuaciones en la Horta Oeste se orientan por seis directrices operativas:

- **Protección activa y valorización del paisaje agrario**, favoreciendo la continuidad productiva y la estabilidad del paisaje.
- **Gestión natural del agua mediante soluciones basadas en la naturaleza**, optimizando infiltración, retención y laminación de caudales.
- **Movilidad activa y conexión urbano-rural**, mediante itinerarios ciclopeatonales accesibles y seguros.
- **Activación social y educativa del paisaje agrario**, compatible con los usos productivos.

Estas directrices conforman el marco conceptual y operativo que estructura las acciones descritas a continuación.

5.1.3 Protección activa y valorización del paisaje agrario

La preservación del ámbito agrario requiere reforzar su **uso productivo y sostenibilidad económica**, evitando procesos de abandono. Son prioritarias las intervenciones orientadas a:

- Mantener la estructura agrícola existente **en el conjunto de la Huerta Oeste**, evitando intervenciones urbanas o artificiales que alteren la actividad productiva.
- Proteger las **parcelas tradicionales situadas a la altura del Camí del Mestre y la Ruta del Colesterol**, conservando su trazado histórico y su función agrícola activa.
- Reforzar el **mercado de proximidad** mediante un eje de conexión directa entre la zona agrícola y el centro urbano, favoreciendo la salida directa del producto local y el acceso a los puntos de venta directa en la huerta.

Propuesta puntual a corto plazo: Paso de cebra o semáforo en la CV-400 que conecte el camino rural existente con el sur del cementerio municipal en el Camí del Mestre, para llegar al eje de la Calle Murcia.

- Valorar elementos del paisaje agrario: acequias, caminos, alineaciones vegetales, motores de riego...
- Sustituir especies exóticas en bordes agrícolas mediante revegetación con especies autóctonas.

5.1.4 Gestión natural del agua y regulación climática

La Huerta Oeste presenta un sistema hidráulico tradicional basado en acequias, drenajes naturales y microtopografías que históricamente han permitido gestionar el agua de lluvia,

regular inundaciones y mantener la fertilidad del suelo. La modificación urbana del territorio, la impermeabilización de zonas colindantes y la pérdida de continuidad de algunos cauces secundarios han reducido la capacidad de infiltración y laminación natural, generando acumulaciones de agua especialmente en los sectores más bajos de la huerta. Las siguientes actuaciones favorecen la infiltración y la laminación del agua mediante soluciones naturales y preventivas, evitando daños por inundación:

- Restaurar acequias y canales tradicionales en la Huerta Oeste y caminos hacia Paiporta mediante **renaturalización de cauces**, recuperando su sección, continuidad y vegetación asociada. Esto permite mejorar la circulación del agua, evitar obstrucciones y restablecer la función hidráulica histórica del sistema agrario.
- Crear una **zona de inundación controlada** en los terrenos bajos del **norte de la Huerta Oeste**, donde se concentran las aguas tras las DANAs. Estas zonas actúan como espacios de laminación temporal, reduciendo caudales hacia el núcleo urbano y evitando daños en explotaciones agrícolas.
- Implantar **balsas de detención agrícolas** en los puntos donde confluyen cauces menores o drenajes desde el tejido urbano, permitiendo almacenar agua temporalmente y liberar caudales de forma gradual.
- **Restaurar bancales y muros de piedra seca** en áreas ligeramente elevadas o con riesgo de erosión, reforzando la capacidad de retención de suelos y disminuyendo el arrastre de sedimentos hacia zonas bajas.
- **Incorporar cubiertas vegetales agrícolas** en cultivos temporales o en zonas de transición para mejorar la estructura del suelo, aumentar la infiltración y reducir el impacto del agua de escorrentía en episodios de lluvia intensa.

5.1.5 Movilidad activa y conexión urbana-rural

Garantizar el uso seguro, continuo y compatible de los caminos agrícolas, reforzando la movilidad activa dentro de la Huerta Oeste, la conexión del municipio con Paiporta y la expansión de la ruta del colesterol para multiplicar su trazado a un ámbito de una calidad paisajística mucho mayor, sin introducir artificialización ni usos urbanos intensivos.

- Adecuación de **caminos** dentro de los márgenes rurales para movilidad ciclista y peatonal, manteniendo su carácter agrícola y evitando pavimentación urbana o elementos que artificialicen la huerta.
- Incorporar **señalización mínima, discreta y respetuosa con el paisaje**, únicamente para orientar recorridos peatonales y ciclistas con indicación de la duración de los trayectos, sin introducir elementos visualmente intrusivos.
- Ejecutar **mantenimiento ecológico periódico** para eliminar especies invasoras, mejorar la visibilidad de los caminos y garantizar su funcionalidad agraria y recreativa.
- Mantener la **circulación ciclista integrada** en los caminos existentes, evitando carriles segregados o señalización urbana que altere el carácter rural del entorno.

- Incorporar **iluminación respetuosa** con la fauna, asegurando niveles lumínicos mínimos que no afecten al entorno rural ni entren en la huerta pero que aporten sensación de seguridad para el paseo y tránsito nocturno.
- Introducir **bancos adaptables** a situaciones de inundación únicamente en zonas de borde no productivo de la Ruta del Colesterol, evitando su instalación dentro de la huerta.
- Adecuar la actual Ruta del Colesterol mediante **pavimentos permeables** que mejoren la transitabilidad.
- Integrar **corredores verdes** para crear sombra natural en los márgenes de los caminos rurales que conectan con el Camí del Mestre y la Ruta del Colesterol, reforzando continuidad paisajística.

5.1.6 Activación social y educativa del paisaje agrario

El paisaje agrario de la Huerta Oeste constituye un recurso cultural, ambiental y productivo de alto valor. Su activación social y educativa permite reforzar el reconocimiento comunitario de la huerta, potenciar su preservación y favorecer usos compatibles que no alteren su función agrícola. Estas acciones buscan fomentar el vínculo ciudadano con el territorio mediante iniciativas discretas, integradas y respetuosas con el entorno rural.

- Promover **recorridos interpretativos** a lo largo de los caminos rurales existentes, mediante señalización mínima integrada en el paisaje que explique prácticas agrícolas tradicionales, sistemas de riego históricos y biodiversidad asociada a la huerta.
- Crear espacios de interpretación de la huerta y educación ambiental.
- Facilitar **actividades educativas al aire libre** vinculadas a la movilidad activa, como rutas escolares, talleres de reconocimiento de cultivos o prácticas de observación ambiental.
- Crear pequeñas **áreas de observación del paisaje tanto en nodos urbanos** como en nodos de caminos con espacios de arbolado y sombra, por ejemplo en los accesos a la Ruta del Colesterol o al Camí del Mestre.
- Crear **huertos urbanos y periurbanos** en el borde urbano al otro lado de la CV-400, en parcelas no cultivadas o de transición, con fines educativos, comunitarios y de divulgación agraria.

5.2 LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: EJE NORTE ANILLO VERDE. BARRANCO DEL POYO

Figura 24: Ámbito de actuación en el Barranco del Poyo
Fuente: elaboración propia

5.2.1 Introducción y contexto territorial

El Barranco del Poyo constituye uno de los principales corredores hidrogeomorfológicos del municipio, con un trazado que atraviesa diferentes entornos urbanos y periurbanos antes de conectarse con el sistema natural de l'Albufera. A pesar de su relevancia territorial, presenta un estado heterogéneo donde tramos parcialmente canalizados, taludes degradados y espacios abandonados conviven con áreas agrícolas y espacios abiertos que mantienen un alto potencial ecológico.

Su configuración espacial ofrece oportunidades para **articular continuidad ecológica, gestionar caudales de forma natural y habilitar corredores de movilidad sostenibles**, pero el grado de impermeabilización de los suelos urbanos adyacentes, junto con la presencia de infraestructuras de transporte, ha generado vulnerabilidades significativas durante episodios de lluvias intensas. Estas condiciones posicionan al eje como área crítica para la mitigación del riesgo climático, no solo dentro del ámbito fluvial, sino también para el conjunto del tejido urbano.

5.2.2 Directrices estratégicas de intervención

Las actuaciones en el Barranco del Poyo se orientan por cuatro directrices operativas:

1. **Renaturalización del cauce y gestión hídrica adaptativa**, priorizando la recuperación ecológica y la regulación natural del agua mediante infiltración, laminación y desbordamientos controlados.
2. **Movilidad activa y conectividad territorial**, articulada en recorridos ciclistas y peatonales continuos, seguros y accesibles a lo largo del corredor fluvial.
3. **Integración urbano-fluvial y mejora del espacio público**, incorporando infraestructura verde, drenaje sostenible y áreas de estancia compatibles con la presencia periódica de agua.
4. **Activación social y educativa del corredor fluvial**, promoviendo su uso como espacio de interpretación ambiental, sensibilización y participación comunitaria.

5.2.3 Renaturalización del cauce y gestión hídrica adaptativa

La regeneración del barranco requiere **restablecer estructura ecológica, continuidad hidráulica y funciones ecosistémicas** mediante estrategias de renaturalización adaptadas a su carácter fluvial.

- **Renaturalizar los taludes entre el tramo urbano y la zona de Massanassa**, incorporando vegetación autóctona y retirada de materiales duros en desuso.
- **Recuperar las márgenes situadas aguas abajo del Puente Antiguo**, retirando elementos que fragmentan la continuidad y reconstruyendo gradientes vegetales.
- **Incrementar vegetación autóctona en los márgenes próximos al enlace con la Ronda Nord**, mejorando su comportamiento hidrológico.
- **Eliminar especies invasoras en la zona limítrofe con la huerta del Oeste**, favoreciendo la regeneración natural del ecosistema agrícola-fluvial.
- **Proponer la transformación del espacio abandonado colindante con Massanassa** en un parque multifuncional con aumento de la biodiversidad y conexión con el carril bici y peatonal de la orilla de Catarroja
- **Estudiar la implantación de una balsa de detención bajo la Ronda Nord en edificio actualmente a mediocontruir**, con la posibilidad de ubicar un aparcamiento vegetado en altura, reduciendo la presión de escorrentía sobre el tejido urbano.
- **Crear microhábitats y zonas de refugio** para fauna en las áreas más tranquilas del cauce, especialmente entre Massanassa y el tramo agrícola.
- **Redirigir escorrentías de zonas altas urbanas** hacia áreas agrícolas preparadas para retención, evitando acumulación en puntos críticos de la ciudad.

5.2.4 Movilidad activa y conectividad territorial

El Eje Norte presenta condiciones para consolidar un corredor ciclista y peatonal continuo a escala local, intermunicipal y metropolitana.

- **Crear una vía cicloturista continua entre Paiporta y la Albufera**, utilizando el corredor del barranco como eje estructural.
- **Construir el tramo ciclable a nivel inferior dentro de los márgenes del barranco**, especialmente en los sectores donde se cruzan **carreteras y vías ferroviarias**, permitiendo continuidad sin interrupciones.
- **Conectar el corredor con la Ruta del Colesterol en la Huerta oeste**, articulando la movilidad activa entre áreas urbanas y periurbanas.
- **Habilitar puntos de descanso y observación** en los tramos con mejores condiciones paisajísticas, especialmente entre Massanassa y el límite con la huerta.
- **Completar la conexión con el polígono industrial**, donde actualmente el trazado se interrumpe, asegurando continuidad hasta la Albufera.
- **Asegurar accesibilidad al corredor desde la Ronda Nord**, pacificando intersecciones y generando enlaces seguros para peatones y bicicletas.
- Considerar la posibilidad de establecer un parking en altura de carácter disuasorio en los límites del barranco aprovechando la existencia de un solar abandonado en la Avenida de Blasco Ibáñez.

5.2.5 Integración urbano-fluvial y mejora del espacio público

Las zonas colindantes al barranco presentan potencial para convertirse en **espacios públicos multifuncionales**, capaces de integrar usos recreativos, ecológicos e hidráulicos.

Entre las acciones prioritarias se incluyen:

- Reordenar la Ronda Nord reduciendo secciones destinadas al tráfico motorizado y liberando espacio para **corredores verdes, pavimentos permeables** y sendas de movilidad activa.
- Integrar **bancos adaptados a inundación**, iluminación respetuosa y puntos de estancia con arbolado en zonas no expuestas a desbordamiento inmediato.
- Mejorar accesos urbanos mediante pavimentos drenantes, vegetación autóctona y señalización discreta.
- Transformar espacios degradados o abandonados del entorno del barranco en **parques multifuncionales** compatibles con inundación temporal.

5.2.6 Activación social y educativa del corredor fluvial

El Barranco del Poyo ofrece un potencial significativo como espacio de sensibilización ambiental y de difusión del conocimiento sobre los sistemas fluviales y la gestión del agua. La activación social y educativa del corredor se plantea como un complemento a las actuaciones ecológicas e hidráulicas, orientada a fortalecer el vínculo ciudadano con el territorio y promover una relación responsable con el entorno fluvial. Para ello, se plantean las siguientes acciones:

- Incorporar **señalización interpretativa** en accesos urbanos explicando la dinámica del barranco, su función de drenaje y su papel en la resiliencia climática.
- Facilitar **actividades comunitarias** de restauración ecológica, plantación autóctona y retirada de invasoras.
- Crear **puntos de observación** del paisaje fluvial en áreas urbanas colindantes, sin introducir estructuras dentro del cauce.
- Promover **itinerarios educativos** sobre el ciclo del agua y la gestión del riesgo.
- **Establecer zonas de reunión o ágoras urbanas** en zonas cercanas al barranco para facilitar puntos de encuentro vinculados a programas educativos, ambientales o de participación comunitaria.

5.3 LÍNEA 3: EJE SUR ANILLO VERDE. DIPUTACIÓN-SECANET-PELAYO

Figura 25: Ámbito de actuación eje sur del anillo verde
Fuente: elaboración propia

5.3.1 Introducción y contexto territorial

El eje formado por la Avenida Diputación, el Parque del Secanet y la calle Pelayo constituye uno de los **principales corredores urbanos** de Catarroja y un tramo clave del Anillo Verde Sur. Se caracteriza por una elevada densidad de tráfico, una fuerte impermeabilización del espacio público y una ausencia significativa de vegetación y sombra, especialmente en Pelayo y en los entornos del Secanet. Durante episodios de lluvia intensa, este eje canaliza parte del agua que desciende desde zonas superiores, generando acumulaciones puntuales y afectando a la funcionalidad de la red viaria.

Durante la DANA de 2024, el eje actuó como un **gran “embudo” hidrológico** que agravó la inundación en Catarroja. La Avenida Diputación y el Parque del Secanet funcionaron como un colector superficial gigante, canalizando la escorrentía del casco urbano hacia su salida natural en la zona baja hacia la Calle Rambleta y la Calle Pelayo. Sin embargo, aquí el agua se topó con un cuello de botella crítico debido a que el barranco original se encuentra urbanizado y parcialmente relleno y estrangulado en una tubería de capacidad insuficiente para tal caudal. Esto provocó que el eje, en lugar de evacuar el agua hacia la huerta, se

desbordara violentamente, convirtiendo la calle en una trampa de agua profunda y generando graves daños en viviendas y comercios del entorno.

La transformación del corredor se concibe como oportunidad para integrar actuaciones de **laminación hidráulica, drenaje sostenible, movilidad activa, infraestructura verde y espacios de estancia resilientes**, reforzando la habitabilidad urbana, la continuidad ecológica y la conexión con el entorno periurbano.

5.3.2 Directrices estratégicas de intervención

Las actuaciones en el Eje Sur se orientan por cuatro directrices operativas, las cuales definen un modelo de corredor urbano multifuncional, orientado a integrar funciones ambientales, sociales y de movilidad.

- **Infraestructura verde y drenaje urbano sostenible**, incorporando soluciones basadas en la naturaleza que aumenten la infiltración, la laminación y la capacidad de absorción del corredor.
- **Movilidad activa y conectividad entre barrios**, articulada en itinerarios ciclistas y peatonales accesibles a lo largo de todo el eje sur.
- **Mejora del espacio público y confort climático**, integrando arbolado, sombra, refugios climáticos y mobiliario urbano adaptado a condiciones extremas.
- **Activación social y fortalecimiento del tejido urbano**, mediante equipamientos de proximidad, espacios cívicos y usos comunitarios compatibles con la regeneración ambiental del corredor.

5.3.3 Infraestructura verde y drenaje urbano sostenible

El corredor presenta un alto grado de impermeabilización y una capacidad limitada para gestionar la escorrentía procedente de episodios de lluvia intensa. La incorporación de soluciones basadas en la naturaleza permite mejorar la infiltración, laminar caudales y reducir el riesgo de acumulaciones en puntos críticos. Las acciones que se plantean son las siguientes:

- Incorporar **jardines de lluvia lineales** en Avenida Diputación, Calle Rambleta y Calle Pelayo para captar y filtrar el agua de escorrentía.
- Implantar **pavimentos permeables** en aceras, plazas y pasos peatonales para favorecer infiltración y reducir escorrentía superficial.
- Adecuar el **Parque del Secanet** como **parque multifuncional inundable**, convirtiendo este en una infraestructura híbrida capaz de almacenar temporalmente caudales mediante la creación de **zonas de detención y laminación** con pendientes suaves, la sustitución de superficies impermeables por **suelos filtrantes**, la incorporación de vegetación adaptada a humedad temporal y el diseño de **itinerarios elevados** que permitan mantener su uso durante periodos húmedos, de modo que el parque funcione como área de laminación en eventos extremos y como espacio recreativo en condiciones ordinarias.

- Crear **balsas de detención urbanas** integradas en zonas verdes del entorno del Parque de Les Barraques.
- Reforzar la vegetación mediante **revegetación autóctona** en alineaciones, jardines y áreas de sombra.
- Ejecutar **mantenimiento ecológico** para eliminar especies invasoras en zonas verdes del eje.
- **Incorporar cubiertas y fachadas verdes** en equipamientos públicos situados a lo largo del corredor para mejorar el drenaje y el confort térmico.

5.3.4 Movilidad activa y conectividad territorial

El eje sur constituye un corredor estructural para la movilidad interna del municipio y para la conexión con el Anillo Verde. La reorganización del espacio público permite priorizar desplazamientos peatonales y ciclistas, mejorar la accesibilidad y garantizar una conexión continua con la red verde. Para ello se plantean las siguientes propuestas:

- Consolidar un **itinerario ciclista continuo** desde Avenida Diputación hasta Pelayo, conectando con la Rambleta y el Anillo Verde Sur.
- Generar **camino peatonales accesibles** mediante ampliación de aceras y **pavimentos drenantes**.
- Incorporar **corredores verdes arbolados** en Calle Rambleta y Calle Pelayo y en tramos sin sombra del eje para mejorar el confort climático.
- Establecer **paradas de lanzaderas urbanas** con conexión a la estación de tren y al polígono industrial.
- Integrar **señalización mínima y discreta** que oriente desplazamientos entre barrios, parques y tramos del Anillo Verde.

5.3.5 Mejora del espacio público y confort climático

El eje sur presenta amplias áreas expuestas, déficit de sombra y escasa presencia de vegetación. La intervención se orienta a mejorar habitabilidad, reducir la isla de calor y crear espacios de estancia seguros y confortables, compatibles con episodios climáticos extremos.

- Transformar la avenida Diputación, la calle Rambleta y la calle Pelayo en **corredor climático mediante arbolado autóctono** y zonas de sombra natural y artificial.

Acción puntual a corto plazo: Plantar arbolado en el borde norte del Parque del Secanet para que dé sombra a la acera y el carril bici de la avenida Diputación.

- Instalar **refugios climáticos** en Parque del Secanet con pérgolas vegetadas y elementos de sombra.
- Incorporar **mobiliario urbano resistente** a humedad e inundación, incluyendo bancos, papeleras y elementos modulares.
- Instalar **fuentes de agua** y baños públicos en puntos de alta afluencia del eje.

- **Implantar iluminación** respetuosa para mejorar la seguridad nocturna sin afectar la fauna urbana.
- Habilitar **aparcamientos disuasorios** en los accesos del corredor para disminuir la presión del tráfico interno.

5.3.6 Activación social y fortalecimiento del tejido urbano

El eje sur concentra equipamientos y espacios públicos que pueden funcionar como nodos comunitarios. Su activación social contribuye a reforzar la identidad de barrio, dinamizar el tejido comercial y fomentar usos colectivos compatibles con la regeneración ambiental del corredor.

- Incorporar o reactivar nuevos **equipamientos comunitarios** —biblioteca, espacios multiusos— en Les Barraques y el entorno del Secanet.
- Facilitar la **apertura de centros escolares** y equipamientos deportivos fuera de horario como espacios de uso público.
- Potenciar el **comercio de proximidad** mediante mejora de accesibilidad y calidad del espacio público.
- Crear **ágoras urbanas en intersecciones** del corredor mediante pavimento drenante y vegetación de sombra.
- Integrar **señalización interpretativa** que explique las soluciones basadas en la naturaleza aplicadas en el eje y promueva la sensibilización ambiental.

5.4 LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: CRUZ VERDE DE LA RAMBLETA

Figura 26: Ámbito de actuación de la cruz verde de la Rambleta
Fuente: elaboración propia

5.4.1 Introducción y contexto territorial

Los ejes formados por Calle Rambleta, por un lado, y calle Murcia, calle Chapa y calle Ribalta, por otro lado, constituyen una **infraestructura urbana transversal** que conecta el centro de Catarroja con el borde agrícola y los itinerarios exteriores. Se trata de un corredor que atraviesa áreas residenciales, espacios públicos a escala de barrio, equipamientos educativos y puntos de actividad comercial, estructurando accesos y desplazamientos cotidianos.

A pesar de su relevancia en la configuración urbana, estos ejes presentan **altos niveles de impermeabilización, baja presencia de vegetación estructural, discontinuidad peatonal y escasos espacios de reposo**, generando condiciones de bajo confort climático y limitando su uso como corredor de movilidad activa. La carencia de sombra repercute especialmente en su habitabilidad durante los meses cálidos, mientras que la falta de drenaje sostenible favorece la escorrentía superficial en episodios de lluvia intensa. Durante la DANA de 2024, la impermeabilidad de estas calles resultó en abundantes caudales de agua que alcanzaron los 2'5m de altura y arrastraron vehículos con fuerza suficiente para dañar puertas, ventanas e infraestructura y población vulnerable, volcando caudal y vehículos en el eje sur (calle Pelayo).

La **Cruz Verde** presenta un elevado potencial para convertirse en un **corredor climático**, drenante y de movilidad activa que redistribuya flujos de agua, mejore el confort ambiental y refuerce la continuidad urbano-rural.

5.4.2 Directrices estratégicas de intervención

Las actuaciones en la Cruz Verde se orientan por cinco directrices operativas:

- **Renaturalización y drenaje urbano sostenible**, mediante soluciones basadas en la naturaleza que aumenten infiltración y distribuyan caudales de forma horizontal hacia la ciudad.
- **Movilidad activa y continuidad ciclopeatonal**, articulada en recorridos seguros que conecten la Rambleta con la huerta.
- **Mejora del espacio público y confort climático**, incorporando sombra, mobiliario y áreas de estancia.
- **Activación social y fortalecimiento del carácter identitario** de los ejes como corredores históricos de acceso a la huerta.

Estas directrices definen un modelo de corredor verde adaptativo con capacidad para mejorar **habitabilidad, movilidad, biodiversidad y resiliencia climática**.

5.4.3 Renaturalización y drenaje urbano sostenible

Las características físicas del eje favorecen la acumulación de aguas superficiales y canalización hacia zonas bajas. Para mitigar estos efectos se propone integrar sistemas de **drenaje urbano sostenible y soluciones basadas en la naturaleza** que permitan **filtrar, retener y distribuir el agua desde el inicio**. Las actuaciones principales incluyen:

- Incorporar **pavimentos permeables** en los tramos más impermeables de Calle Murcia, Chapa y Ribalta para favorecer la infiltración y reducir la velocidad de escorrentía superficial.
- Introducir **jardines de lluvia lineales** en tramos estratégicos (en calle Murcia y Rambleta) para captar y filtrar el agua que procede de cotas superiores.
- Crear **salidas de agua horizontal hacia calles adyacentes** (calle Chapa y calle Ribalta), dispersando la escorrentía en lugar de concentrarla en un único punto crítico.
- Integrar **vegetación autóctona** en alcorques, medianas y aceras para aumentar sombra y mejorar la capacidad de absorción del corredor.
- Incorporar **mantenimiento ecológico periódico** para garantizar que las superficies drenantes y zonas verdes mantengan su funcionalidad.

5.4.4 Movilidad activa y conectividad transversal

La Cruz Verde se plantea como ejes clave para conectar la ciudad con la huerta mediante un **itinerario ciclopeatonal continuo, seguro y accesible** reduciendo la presencia del tráfico rodado en los tramos centrales. Se propone:

- Crear un **itinerario ciclopeatonal continuo** que conecte la Rambleta con la huerta a través de la Calle Murcia y el Camí del Mestre.

Acción puntual a corto plazo: Reducir la presencia de vehículos en el tramo central de la Rambleta mediante urbanismo táctico, facilitando aparcamientos disuasorios en áreas adyacentes al pueblo y priorizando una accesibilidad ciclopeatonal.

- Incorporar **carril bici diferenciado** de la zona peatonal y/o vehicular, haciendo uso de textura permeable diferenciada, evitando elementos rígidos, bordillos, u otras barreras de accesibilidad. De este modo se aumenta la legibilidad de los nuevos (y diversos) usos que conviven en la transformación urbana de estos ejes.
- Mejorar la **iluminación** nocturna mediante luminarias respetuosas y orientadas exclusivamente a zonas de tránsito.

Con estas acciones se busca promover una movilidad sostenible, reduciendo la dependencia del vehículo privado en desplazamientos cotidianos.

5.4.5 Mejora del espacio público y confort climático

La Cruz Verde presenta un déficit de sombra y de mobiliario urbano. La regeneración del corredor debe favorecer el confort climático y aumentar la calidad del espacio público. Las acciones a considerar incluyen:

- Introducir **corredores verdes arbolados** en los tramos de mayor exposición solar.
- Repensar los puntos nodales adyacentes como **refugios climáticos** mediante pérgolas permeables y vegetación. Estos espacios incluyen el Parc L'Horteta, la Plaça de la Regió y la Plaça Major.

Acción a corto plazo: Instalar bancos y áreas de descanso en puntos estratégicos, con materiales resistentes a humedad y episodios de lluvia.

- Incorporar fuentes de agua y papeleras para mejorar la funcionalidad cotidiana del corredor.

Acción a corto plazo: Reorganizar el estacionamiento para liberar espacio destinado a movilidad activa e infraestructura verde.

5.4.6 Intervenciones adicionales para la Rambleta

La Rambleta constituye el **tramo urbano más sensible del eje**, dado que concentra escorrentías procedentes de cotas superiores y actúa como punto de transición entre el corredor fluvial del Barranco del Poyo y la red de calles de la Cruz Verde. En el análisis y talleres realizados, surge reiteradamente la necesidad de (1) eliminar la concentración de vehículos en la rambleta, (2) recordar su carácter histórico como canal de agua y (3) renaturalizar el

espacio como antiguo bulevar con árboles monumentales que solía ser, con el fin de gestionar mejor futuros acontecimientos climáticos a medio y largo plazo.

Su regeneración debe combinar **drenaje urbano sostenible, movilidad activa y mejora del confort climático**, manteniendo su papel como espacio de uso cotidiano y eje articulador del tejido urbano.

- Implantar **pavimentos permeables** en todo el eje longitudinal de la Rambleta para aumentar la infiltración y reducir acumulaciones superficiales.
- Incorporar **jardines de lluvia lineales** en los laterales del paseo para captar, filtrar y distribuir el agua procedente de episodios de lluvias intensas.
- Crear **áreas de sombra mediante corredores arbolados** con especies autóctonas adaptadas a condiciones urbanas de alta exposición.
- **Ampliar el espacio peatonal y reducir el tráfico** en los tramos donde la sección lo permita, priorizando la continuidad del itinerario ciclopeatonal.
- Instalar **mobiliario urbano resistente** a eventos de lluvia, como bancos sobreelevados o modulares que puedan mantenerse operativos durante episodios húmedos.
- Introducir **refugios climáticos ligeros** en los puntos con mayor flujo peatonal, combinando vegetación, pérgolas y superficies drenantes.
- Incorporar **iluminación eficiente y respetuosa** en todo el corredor para mejorar la seguridad sin generar contaminación lumínica.

5.5 LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: CONEXIÓN CON EL PUERTO DE CATARROJA

Figura 27: Ámbito de actuación para la conexión con el Port de Catarroja

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

5.5.1 Introducción y contexto territorial

La conexión entre el núcleo urbano de Catarroja y el Puerto constituye un **eje estratégico para el Anillo Verde** y para la relación del municipio con el Parque Natural de l'Albufera. El itinerario actual presenta discontinuidades generadas por infraestructuras de transporte, vías ferroviarias y Pista de Silla, y por tramos con escasa calidad paisajística, poca seguridad peatonal y ausencia de sombra. Durante la DANA de 2024, el ferrocarril y la Pista de Silla, elevadas respecto a la cota de su entorno urbano, actuaron como barreras de acumulación de agua. Estas infraestructuras impidieron que el agua pudiera seguir su cauce natural hacia la albufera (de oeste a este), limitando el flujo al barranco del poyo (línea de actuación 2). El corredor, además, atraviesa áreas agrícolas susceptibles de inundación, especialmente en las proximidades del barranco y de la huerta sur.

El objetivo del eje es **garantizar un acceso continuo, cómodo y seguro al Puerto**, mejorar la experiencia del espacio público y reforzar su carácter como puerta de entrada al sistema

natural de la Albufera, integrando soluciones basadas en la naturaleza, servicios básicos y medidas de fomento de biodiversidad.

5.5.2 Directrices estratégicas de intervención

Las actuaciones en el corredor de conexión con el Puerto se orientan por las siguientes directrices operativas:

1. **Movilidad activa y continuidad ciclopeatonal**, asegurando un itinerario accesible entre el núcleo urbano y el Puerto.
2. **Corredores ecológicos y biodiversidad funcional**, creando pasos de fauna y conectores verdes hacia la Albufera.
3. **Mejora del espacio público y confort climático** en el acceso al Puerto, integrando sombra, mobiliario urbano y servicios básicos.
4. **Gestión hídrica adaptativa en la huerta**, aprovechando zonas agrícolas como áreas de inundación controlada.

Estas directrices permiten situar el Puerto como elemento clave en la **infraestructura verde y azul** de Catarroja, y no sólo como destino urbano periférico.

5.5.3 Movilidad activa y continuidad ciclopeatonal

La conexión actual presenta interrupciones asociadas a cruces de carreteras y ferrocarril, tramos sin pavimentación adecuada y ausencia de instalaciones básicas, lo que limita el acceso no motorizado. La intervención debe garantizar un trazado continuo y seguro que permita acceder al Puerto sin dificultad, integrando dos itinerarios: uno adyacente al barranco de poyo y otro a través de la zona industrial conectado a la estación de tren. Para ello, se plantean las siguientes acciones:

- Crear un **itinerario ciclopeatonal continuo** entre el núcleo urbano y el Puerto, con pavimentos permeables y señalización mínima.
- Resolver el cruce bajo las vías del tren mediante un **paso inferior seguro**, accesible y bien iluminado.
- Reordenar el paso bajo la Pista de Silla, priorizando la continuidad peatonal y ciclista respecto al tráfico motorizado.
- Crear un segundo **itinerario semiurbano por el sur del polígono**, complementado con sombra, bancos, papeleras e iluminación respetuosa.
- Estudiar la posibilidad de **paradas de lanzadera urbana** que conecten con transporte público el Puerto con el municipio y la estación de tren.

5.5.4 Corredores ecológicos y biodiversidad

El corredor entre la ciudad y el Puerto coincide con áreas agrícolas y espacios abiertos que pueden desempeñar un papel clave en la **conectividad ecológica entre la huerta, el barranco**

y el parque de l'Albufera. La intervención debe favorecer la movilidad de fauna y el aumento de biodiversidad. Se recomienda:

- Desarrollar un **corredor** verde que acompañe el carril bici actual a través de la zona industrial y la zona de huerta a este, usando arbolado y vegetación autóctona.
- Incorporar **cubiertas y fachadas verdes en edificios del polígono** a lo largo de ambas ciclovías para permitir continuidad ecológica hacia la Albufera.
- Integrar **mantenimiento ecológico continuo** para eliminar especies invasoras en todo el corredor.

5.5.5 Espacios públicos y servicios básicos en el Puerto

El Puerto requiere mejoras funcionales que acompañen la regeneración del itinerario y refuercen su papel como espacio recreativo, cultural y de acceso al entorno natural.

Se proponen actuaciones orientadas a:

- Incorporar sombra mediante **arbolado autóctono y pérgolas ligeras** en las áreas de estancia del Puerto.

Acción a corto plazo: Instalar bancos, mesas para picnic y papeleras, utilizando materiales resistentes a humedad y salinidad.

- Implantar **baños públicos accesibles** y puntos de agua para uso recreativo y deportivo.

Acción a corto plazo: Reordenar el área del parking, reduciendo su impacto visual mediante vegetación integrada y pantallas verdes.

*Acción a corto plazo: Incorporar **iluminación respetuosa** con la fauna nocturna del entorno del humedal.*

- Fomentar un **comercio local** vinculado a la gastronomía y los productos agrícolas del municipio.

Estas intervenciones deben respetar la **sensibilidad ambiental del enclave**, evitando exceso de equipamientos o iluminación intensa.

5.5.6 Accesibilidad al Tancat de la Pipa y entorno natural

La proximidad del corredor al **Tancat de la Pipa** constituye una oportunidad para conectar el Puerto con uno de los enclaves ecológicos más significativos de la Albufera.

Se recomienda:

- Prolongar el itinerario ciclopeatonal en paralelo a la acequia del puerto y/o la rambla del poyo hasta llegar hasta el Tancat de la Pipa.

- Señalización interpretativa sobre biodiversidad y paisaje.
- Diseño de miradores o puntos de observación discreta.

6 PROYECTOS TRANSFORMADORES PARA UN MODELO DE CIUDAD VERDE

La siguiente sección desarrolla un conjunto de proyectos transformadores que articulan un nuevo modelo de ciudad verde y resiliente en Catarroja, combinando intervenciones hidrológicas, urbanas, agrícolas y sociales para reducir de forma estructural el riesgo de inundación y responder a los impactos de episodios extremos como la DANA de 2024. Estos proyectos incorporan una lógica territorial que utiliza la huerta, los grandes ejes viarios y los corredores urbanos como infraestructura verde y azul capaz de laminar avenidas, reconducir el agua y proteger las zonas habitadas. Al mismo tiempo, estas actuaciones se conciben como oportunidades para corregir déficits históricos de planificación hidrológica y mejorar la calidad del espacio público.

En este marco se plantean propuestas que van desde la recuperación funcional de la huerta oeste como gran vaso de expansión inundable compatible con la actividad agrícola, hasta el rediseño de calles estratégicas como Rambleta, Murcia, Pelayo o la Avenida Diputación en forma de corredores verdes y jardines pluviales. Estos proyectos integran drenaje urbano sostenible, pavimentos permeables, arbolado y sombras, movilidad activa y nuevos espacios de estancia, de modo que cada intervención física cumple simultáneamente una función de protección climática, mejora ambiental y regeneración urbana. La huerta y los ejes viarios dejan de ser meros vacíos o simples infraestructuras de tráfico para convertirse en piezas clave de la resiliencia municipal.

Finalmente, la sección subraya la necesidad de acompañar las obras con nuevas formas de gobernanza, participación y activación social que garanticen la viabilidad y aceptación de las transformaciones en el tiempo. Se proponen espacios de coordinación institucional, concursos de ideas con equipos interdisciplinarios y procesos de participación ciudadana centrados en los espacios cotidianos, junto con programas de estímulo al cultivo, educación ambiental y valorización del paisaje agrario. De este modo, los proyectos no sólo buscan reducir daños y costes asociados a las inundaciones, sino también generar identidad, compromiso comunitario y confianza en un proyecto compartido de ciudad verde

6.1 PROGRAMA INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE LA HUERTA

Breve justificación de la necesidad del proyecto:

La huerta oeste de Catarroja, correspondiente a los terrenos del anulado PAI Nou Mil·leni y su entorno inmediato, constituye la última gran reserva de suelo permeable situada aguas arriba del casco urbano, convirtiéndose en una pieza insustituible para la seguridad hídrica del municipio. Durante la DANA de octubre de 2024, la incapacidad de esta zona para retener y laminar eficazmente los excedentes hídricos provocó que el agua entrara directamente en la trama urbana con gran velocidad y volumen, colapsando el eje Avenida Diputación-Pelayo. La topografía de esta franja, ligeramente elevada antes de descender hacia la ciudad y la Albufera, le otorga un potencial estratégico único: si se interviene adecuadamente, puede funcionar como un gran vaso de expansión y laminación natural que intercepte y retenga temporalmente los picos de crecida provenientes de la cuenca media y del desbordamiento del Barranco del Poyo, evitando que esa masa de agua impacte simultáneamente contra las viviendas y comercios del centro.

Transformar este espacio en una infraestructura de resiliencia es una urgencia técnica, ya que Catarroja carece de otras alternativas viables para la gestión de avenidas extraordinarias. Los sistemas de colectores y alcantarillado urbano, por muy dimensionados que estén, son estructuralmente incapaces de absorber volúmenes de precipitación extrema como los registrados en una DANA; la solución debe ser territorial y basada en la retención en origen. La huerta oeste ofrece la escala necesaria (aprox. 170 hectáreas) para implementar sistemas de inundabilidad controlada —parcelas agrícolas deprimidas, motas de contención y biofiltros— que reduzcan drásticamente la velocidad y el caudal punta que finalmente accede a la red urbana. Sin esta función de "amortiguador hidráulico", el casco urbano seguirá expuesto a inundaciones catastróficas recurrentes, pues no existe ninguna otra barrera física o geográfica entre la cuenca de aporte y las calles habitadas.

Finalmente, esta reconfiguración de la huerta oeste no sólo responde a una lógica de emergencia, sino que permite corregir el déficit histórico de planificación hidrológica del municipio. Al designar y acondicionar estos terrenos específicamente como zona inundable compatible con la agricultura, se elimina la incertidumbre y el riesgo latente de futuros desarrollos urbanísticos que impermeabilizarían el suelo, agravando el problema aguas abajo. Esta actuación alinea la seguridad de las personas con la recuperación del ciclo natural del agua, convirtiendo un pasivo urbanístico (el suelo vacante del PAI fallido) en el activo de protección civil más importante de Catarroja para las próximas décadas, garantizando que el territorio trabaje a favor de la ciudad y no en su contra durante los episodios climáticos extremos.

Entidad coordinadora del proyecto:

Ayuntamiento de Catarroja

Descripción del proyecto:

El proyecto de la Huerta Oeste pretende desarrollar su potencial de laminación en caso de inundación, concibiendo el espacio no como un espacio de drenaje convencional o como parque urbano desconectado de la producción, sino como un territorio agrícola funcionalmente híbrido donde la actividad agraria y la función hidráulica de resiliencia son inseparables. La idea fuerza que estructura toda la propuesta es que **preservar y revitalizar la huerta productiva** es la condición sine qua non para que el territorio pueda ejercer su función de protección contra inundaciones. Un espacio inundable que no se cultiva tiende a degradarse (acumula sedimentos, cañas invasoras, residuos), pierde su capacidad de infiltración, se convierte en un "descampado de riesgo" social, y finalmente presiona para ser urbanizado. Por el contrario, una huerta viva, cultivada y gestionada por agricultores locales, es un territorio que se mantiene funcionalmente activo, bajo vigilancia constante, capaz de absorber agua lentamente en el suelo, y que genera rentas e identidad comunitaria. La agricultura es el instrumento de gestión permanente que garantiza la efectividad hidráulica a largo plazo.

El modelo operativo se estructura en torno a cuatro componentes interdependientes. Primero, la creación de una **zona de inundación controlada** en los terrenos situadas inmediatamente al oeste de la Ronda Nord y al sur del Barranco del Poyo (Polígono 006 del catastro de Catarroja), con la posibilidad de introducir leves rebajes topográficos en parcelas donde la topografía es ligeramente más elevada para la creación de vasos de expansión que funcionan como "amortiguadores naturales". En periodos de lluvia ordinaria estos espacios permanecen secos y se cultivan normalmente mientras que en eventos extremos retienen agua de forma controlada, permitiendo que la escorrentía se filtre lentamente en el suelo y disminuya la carga en los colectores urbanos. Esta zona de inundación controlada se complementará con actuaciones en el sistema de barrancos originales de la zona para que el comportamiento hidráulico de conjunto ejerza adecuadamente las funciones de laminación. Esto incluirá **balsas de detención agrícolas** en los puntos donde confluyen cauces menores, la incorporación de pequeñas motas de encauzamiento controlado, la **restauración de banales y muros de piedra seca** en áreas ligeramente elevadas o con riesgo de erosión, reforzando la capacidad de retención de suelos y disminuyendo el arrastre de sedimentos hacia zonas bajas, y la **incorporación de cubiertas vegetales agrícolas** en cultivos temporales o en zonas de transición para mejorar la estructura del suelo, aumentar la infiltración y reducir el impacto del agua de escorrentía en episodios de lluvia intensa.

Segundo, un **programa de estímulo para la activación de tierras de cultivo** orientado a incentivar el acceso a tierras por parte de agricultores locales mediante la intermediación con los propietarios de parcelas abandonadas o en desuso y mecanismos que reconozcan los servicios ambientales que supone mantener una tierra de cultivo en una zona potencialmente inundable bajo la filosofía de que "mantener el territorio protege la ciudad". Asimismo, se potenciará el comercio de proximidad y se contribuirá a integrar la producción en canales cortos de comercialización.

Tercero, la potenciación de la **movilidad activa y la conexión urbano-rural** a través de: 1) la adecuación de caminos agrícolas para movilidad ciclista y peatonal manteniendo su carácter

agrícola y evitando pavimentación urbana o elementos que artificialicen la huerta; 2) la incorporación de señalización mínima, discreta y respetuosa con el paisaje, únicamente para orientar recorridos peatonales y ciclistas con indicación de la duración de los trayectos, sin introducir elementos visualmente intrusivos; 3) la ejecución del mantenimiento ecológico periódico para eliminar especies invasoras, mejorar la visibilidad de los caminos y garantizar su funcionalidad agraria y recreativa; 4) Incorporación de iluminación respetuosa, asegurando niveles lumínicos mínimos que aporten sensación de seguridad para el paseo y tránsito nocturno; 4) introducir bancos adaptables en zonas de borde no productivo de la Ruta del Colesterol; 5) Integrar corredores verdes para crear sombra natural en los márgenes de los caminos rurales, reforzando la continuidad paisajística.

En cuarto lugar, la **activación social y educativa del paisaje agrario** para reforzar el reconocimiento comunitario de la huerta, potenciar su preservación y favorecer usos compatibles que no alteren su función agrícola. Estas acciones buscan fomentar el vínculo ciudadano con el territorio mediante iniciativas discretas, integradas y respetuosas con el entorno rural como recorridos interpretativos, actividades educativas al aire libre, áreas de observación del paisaje o huertos periurbanos con fines educativos, comunitarios y de divulgación agraria.

La clave estructural es que cada uno de estos componentes (topografía, acceso a tierras, movilidad y activación social) sólo alcanza su pleno potencial si funciona de manera integrada en torno a la práctica agraria permanente. La topografía inundable sin cultivo se erosiona y se colmata; el riego sin agricultores que lo mantengan se obstruye; el banco de tierras sin demanda agraria se vuelve "tierra ociosa"; y la senda ciclopeatonal sin paisaje vivo que la justifique se convierte en un paseo por un erial. La propuesta invierte esta lógica: al poner el cultivo en el centro —como el instrumento de gestión que mantiene vivo el territorio— cada intervención física (actuación hidráulica, cesión de tierra, infraestructura de acceso) adquiere sentido operacional y económico. El objetivo es, en esencia, una huerta regenerada, productiva y gestionada colaborativamente, cuya actividad agraria es inseparable de su función de protección climática frente a inundaciones extremas.

Actividades a realizar:

1. **Estudio hidrológico y paisajístico de la zona de inundación controlada** en el norte de la huerta oeste de Catarroja (Polígono 006 del catastro). El estudio definirá el conjunto de actuaciones a desarrollar tanto en la zona inundable como en el conjunto de intervenciones complementarias (recuperación de barrancos menores, acequias, motas de encauzamiento, biofiltros...) para garantizar un adecuado funcionamiento hidráulico del conjunto en caso de inundación que preserve las características del paisaje de la huerta. Asimismo, incluirá un estudio jurídico sobre las medidas concretas necesarias para poder acometer las intervenciones valorando varias opciones para cada uno de los casos y parcelas concretas (expropiación, cesión, acuerdo de uso...)
2. **Programa de estímulo al cultivo.** Diseño e implementación del programa de estímulo para el acceso a tierras de cultivo, que incluirá la puesta en marcha de un mercado de

proximidad de carácter semanal, la intermediación con propietarios de parcelas en situación de abandono, la promoción y difusión de la producción local, su integración en canales cortos de comercialización y de compra pública, y la puesta en marcha de mecanismos que reconozcan el servicio ambiental de la huerta en términos de resiliencia climática y protección frente a inundaciones.

3. **Restauración de caminos rurales y conectividad** peatonal y ciclista para favorecer el acceso a la huerta y la conexión verde entre Catarroja y Paiporta. Para ello se trabajará en los ejes del Camí del Mestre y el Camí de Paiporta mediante la adecuación de caminos, la incorporación de señalización e iluminación discreta y la incorporación de arbolado para crear espacios de sombra y descanso.
4. **Programa de activación social y educativa.** Diseño e implementación del programa para fomentar el vínculo ciudadano con el territorio mediante iniciativas discretas, integradas y respetuosas con el entorno rural como recorridos interpretativos, actividades educativas al aire libre, áreas de observación del paisaje huertos periurbanos con fines educativos y comunitarios, campañas de comunicación sobre el valor de la huerta para Catarroja y organización de actividades educativas con colegios, institutos y centros de adultos.

Resultados esperados:

- Reducción del riesgo de inundación en el municipio mediante la disminución en el caudal punta que llega a la calle Rambleta/Pelayo en casos de inundación.
- Regeneración agraria y paisajística de la huerta.
- Conexión metropolitana mediante movilidad activa entre Catarroja y Paiporta.
- Valorización social de la huerta y conocimiento sobre su papel central en la resiliencia climática.
- Reducción sustancial de los costes recurrentes asociados a cada episodio de inundación (en viviendas, comercios, infraestructuras, seguros)

Presupuesto previsto:

PRESUPUESTO: 800.000 euros (por confirmar)	
Partidas presupuestarias	Descripción de los gastos contemplados
Personal	Ayuntamiento de Catarroja: Gestión y supervisión integral de la acción, incluyendo la apertura de procesos de licitación, contratación, evaluación de proyectos y seguimiento para garantizar su correcta ejecución.
Viajes y dietas	
Contratación	Se llevará a cabo una licitación para la ejecución de todas las obras relativas a la restauración de caminos y conectividad.
Subcontratación	Se contratarán servicios profesionales para los estudios técnicos, la redacción de los proyectos y la supervisión de las obras. También se contratarán asistencias técnicas para el diseño e implementación de los programas.

Inventariable	Se realizarán compras de material inventariable para intervenciones en el terreno del programa de activación social y educativo.
Fungible	
Otros (expropiaciones...)	

Obstáculos y medidas para su corrección:

Obstáculos posibles	Medidas de corrección
Resistencia por parte de los propietarios del suelo	Interlocución directa y medidas de compra o expropiación forzosa
Oposición de agricultores ante el temor de que la cosecha se arruine por las inundaciones	Establecer mecanismos de compensación y seguros
Falta de mantenimiento del entorno	Garantizar una huerta productiva y activa económicamente
Falta de coordinación entre actores diversos	Liderazgo fuerte y mediático por parte del Ayuntamiento

6.2 REDISEÑO URBANO Y RENATURALIZACIÓN DE LA CRUZ VERDE DE LA RAMBLETA

Breve justificación de la necesidad del proyecto:

La intersección generada por las calles Rambleta (norte-sur) y Murcia + Chapa + Ribalta (oeste-este) acumuló el mayor volumen de agua durante la DANA de 2024, alcanzando cotas sobre los 2'5m de altura. El anillo verde compuesto por la huerta, el barranco del poyo y el barranco de Pelayo busca reconducir el agua alrededor de la ciudad. No obstante, en casos extremos resulta imposible y contraproducente impermeabilizar todo el interior de una población. Es necesario convertir estas calles en corredores verdes que actúen como vías de evacuación basadas en la naturaleza que se activan temporalmente en situaciones de lluvias extremas.

Entidad coordinadora del proyecto:

Ayuntamiento de Catarroja

Descripción del proyecto:

El proyecto Cruz Verde busca proveer a la ciudad de Catarroja de dos corredores verdes que atraviesen la ciudad ejerciendo un triple papel: (1) reduciendo la **concentración de calor** en estas vías debido al asfalto, al pavimento impermeable y a la falta de arbolado u otros sistemas de sombra, (2) promoviendo la **movilidad activa** de los ciudadanos de catarroja a través de estos ejes urbanos y (3) actuando como **canalizaciones naturales** en episodios de lluvias abundantes, ya sea para conducir los caudales habituales en la zona en etapas de lluvias o para controlar situaciones extremas que pueden llegar a ser más difíciles de preveer, a pesar de saber que éstas sólo van a ir a peor debido al cambio climático.

Actividades a realizar:

1. Anteproyecto de rediseño urbano **basado en un estudio paisajístico e histórico** en los ejes de la cruz verde. El estudio investigará la evolución de las características de estas vías (la Rambleta especialmente) buscando un trazado que desincentive el tráfico rodado, incorpore pavimentos permeables e integre una canalización natural del agua.
2. **Testear con urbanismo táctico potenciales soluciones para la reordenación incluyendo un sistema de refugios climáticos** con pérgolas vegetales y **permeables** en los espacios públicos del trazado.
3. **Redacción del proyecto de ejecución en la primera fase, incluyendo la reordenación del espacio público y la renaturalización con jardines pluviales lineales** en calle Murcia y Rambleta.

Resultados esperados:

- Reducción del riesgo de inundación en el municipio mediante el flujo controlado por los jardines pluviales en condiciones climáticas extremas.

- Regeneración paisajística de los ejes centrales de la ciudad, promoviendo movilidad activa y conexión metropolitana con Massanassa y Albal.
- Reducción del efecto islas de calor
- Incremento de la seguridad de los habitantes para recorrer la ciudad por espacios donde no predomine el tráfico rodado.
- Reducción sustancial de los costes recurrentes asociados a cada episodio de inundación (en viviendas, comercios, infraestructuras, seguros)

Presupuesto previsto:

PRESUPUESTO: 600.000 euros (por confirmar)	
Partidas presupuestarias	Descripción de los gastos contemplados
Personal	Ayuntamiento de Catarroja: Gestión y supervisión integral de la acción, incluyendo la apertura de procesos de licitación, contratación, evaluación de proyectos y seguimiento para garantizar su correcta ejecución.
Viajes y dietas	
Contratación	Se llevará a cabo una licitación para la ejecución de las acciones de urbanismo táctico todas las obras.
Subcontratación	Se contratarán servicios profesionales para la redacción del anteproyecto y el proyecto de ejecución.
Inventariable	Se realizarán compras de material inventariable para acciones de urbanismo táctico
Fungible	
Otros (expropiaciones...)	

Obstáculos y medidas para su corrección:

Obstáculos previstos	Medidas de corrección
Resistencia por parte de los ciudadanos que acostumbran a usar estas vías a diario con su vehículo	Proporcionar áreas alternativas de aparcamiento que incentiven movilidad activa dentro del pueblo
Oposición de los comercios en estas vías por temas de carga y descarga de bienes	Establecer áreas adyacentes de carga y descarga.
Falta de coordinación entre actores diversos	Liderazgo fuerte y mediático por parte del Ayuntamiento

6.3 POLÍGONO INDUSTRIAL VERDE, INNOVADOR Y CONECTADO

Breve justificación de la necesidad del proyecto:

La conexión entre el núcleo urbano de Catarroja y el Puerto constituye un **eje estratégico para el anillo verde** y para la relación del municipio con el Parque Natural de l'Albufera. El itinerario actual presenta discontinuidades generadas por infraestructuras de transporte, vías ferroviarias y Pista de Silla, y por tramos con escasa calidad paisajística, poca seguridad peatonal y ciclista y ausencia de sombra. Concretamente, el tramo de la Calle del Port que atraviesa el polígono industrial constituye un segmento crítico del corredor ecológico, cuya configuración actual resulta inadecuada tanto para ciclistas como para peatones. La ciclovía presenta un diseño problemático al ubicarse en el centro de la calzada entre carriles vehiculares, generando inseguridad y afectando la fluidez del tráfico, mientras que la ausencia de sombra reduce el confort térmico. De igual forma, las aceras son angostas, sin espacios para la movilidad cómoda y dominadas por asfalto, reflejando una clara prioridad al tráfico motorizado.

En cambio, la **situación privilegiada del polígono** en relación con el municipio y el Parque Natural abre una ventana de oportunidad clave para la **atracción de actividad de carácter tecnológico e innovador**. En ese sentido, los parques tecnológicos y de innovación requieren de espacios urbanos de alta calidad paisajística y ambiental porque el entorno constituye un factor estratégico fundamental para la atracción y retención de talento cualificado. Las empresas de alto valor añadido, especialmente aquellas dedicadas a I+D+i, operan en contextos donde la concentración de capital humano especializado es determinante para su competitividad. La presencia de espacios verdes amplios, infraestructura de movilidad sostenible y entornos paisajísticamente atractivos mejora significativamente la calidad de vida, la salud mental y el bienestar de los trabajadores, elementos que actúan como diferenciadores decisivos en la competencia por profesionales altamente capacitados. Un entorno degradado o carente de estas características reduce la capacidad del parque para retener empresas innovadoras y proyectos de transferencia tecnológica de impacto.

La **integración de infraestructura verde** y su conexión con el Parque Natural, los sistemas de movilidad sostenible y las tecnologías de eficiencia energética no sólo mitigan problemas ambientales como las islas de calor urbano y mejora la calidad del aire, sino que también posiciona el parque como referente de innovación en sostenibilidad, con potencial de atraer inversiones internacionales en sectores de tecnologías limpias y medio ambiente. De este modo, la calidad paisajística y ambiental trasciende lo meramente estético para convertirse en una herramienta estratégica de diferenciación competitiva que permite a estos ecosistemas de innovación consolidarse como polos de atracción de empresas de alto valor añadido, proyectos de I+D+i y empleo cualificado en sus territorios.

Entidad coordinadora del proyecto:

Ayuntamiento de Catarroja

Descripción del proyecto:

Este proyecto se concibe como un proceso de facilitación para la creación de un espacio de colaboración que dé lugar a la creación de una **Entidad de Gestión y Modernización** en el Polígono Industrial de Catarroja, como figura jurídica innovadora creada por la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana. Se trata de una agrupación sin ánimo de lucro que funciona como un modelo de colaboración público-privada entre los propietarios de inmuebles industriales, las empresas ubicadas en el polígono y el ayuntamiento correspondiente, con el objetivo principal de mejorar la gestión, modernización y competitividad de los polígonos industriales y parques empresariales.

Entre sus funciones está: 1) Elaborar y ejecutar Planes de Actuación periódicos; 2) Gestionar servicios básicos (vigilancia, limpieza, mantenimiento, iluminación...); 3) Impulsar la modernización y sostenibilidad (eficiencia energética, movilidad sostenible, infraestructuras verdes, redes de suministros...); 4) Actuar como interlocutor oficial con la administración local; y 5) Fomentar la dinamización empresarial y colaboración entre empresas del polígono.

La constitución de esta entidad podría contribuir activamente al desarrollo de soluciones en el polígono que minimicen su condición de barrera. Una de ellas sería el **rediseño urbano del Camí del Port** como eje estratégico de conexión entre la ciudad, el puerto, l'Horta y l'Albufera. Su transformación como corredor verde permitirá mejorar la seguridad vial, potenciar la movilidad sostenible e integrar efectivamente el corredor ecológico urbano a través del polígono industrial al tiempo que se desarrolla el carácter verde del polígono y su potencial en términos de atracción de actividad innovadora de mayor valor añadido. Las actuaciones irían orientadas a 1) Rediseño del espacio viario reubicando la ciclovía en un lateral de la calzada; 2) Ampliación de las aceras peatonales mejorando su accesibilidad y el tránsito peatonal; 3) Reemplazo del pavimento en las zonas peatonales con materiales permeables; 4) Plantación de arbolado y vegetación autóctona generando corredores de sombra; 5) Apoyo a la implantación de fachadas y cubiertas vegetales en edificios del polígono.

Actividades a realizar:

1. Facilitación de un espacio de colaboración para la constitución de la **Entidad de Gestión y Modernización** el Polígono Industrial de Catarroja
2. Elaboración de un **Plan de Actuación** que integre las necesidades propias del polígono industrial con calidad urbana del espacio público a través de infraestructura verde, movilidad sostenible y conectividad con el casco urbano y el parque natural.
3. **Rediseño y renaturalización del Camí del Port** como corredor verde y ciclovía que conecta el municipio con el Port de Catarroja y se convierte en espacio emblemático de sostenibilidad del polígono industrial.
4. Apoyo y asesoramiento para la implantación de **fachadas y cubiertas vegetales** en los edificios del polígono para potenciar la conectividad biológica.

Resultados esperados:

- Constituida una Entidad de Gestión y Modernización del Polígono Industrial de Catarroja
- Elaborado y aprobado un Plan de Actuación para la sostenibilidad y la resiliencia del polígono industrial
- 2500 m2 de área verde añadida para superficie peatonalizada
- Aumento de la biodiversidad en espacios urbanos
- Aumento y mejora de la conectividad ecológica de Catarroja
- Mejora de la eficiencia ambiental, gestión de residuos y resiliencia climática
- Mejora en la percepción de la ciudadanía y aumento del uso del espacio

Presupuesto previsto:

PRESUPUESTO: 380.000 euros (por confirmar)	
Partidas presupuestarias	Descripción de los gastos contemplados
Personal	Ayuntamiento de Catarroja: Gestión y supervisión integral de la acción, incluyendo la apertura de procesos de licitación, contratación, evaluación de proyectos y seguimiento para garantizar su correcta ejecución.
Viajes y dietas	
Contratación	Se llevará a cabo una licitación para la ejecución de las obras del Camí del Port.
Subcontratación	Se contratarán servicios profesionales para la redacción de los proyectos de ejecución y la supervisión de las obras. Se contratará una asistencia técnica para dinamizar el espacio de colaboración conducente a la constitución de la Entidad de Gestión y Modernización del polígono, así como para la redacción de su Plan de Actuación y el apoyo a las empresas para acceder a ayudas para la implantación de fachadas y cubiertas verdes.
Inventariable	
Fungible	
Otros (expropiaciones...)	

Obstáculos y medidas para su corrección:

Obstáculos previstos	Medidas de corrección
Retrasos y falta de compromiso de los actores	Fuerte coordinación y liderazgo mediático por parte del ayuntamiento
Necesidad de coordinación y visión de conjunto	Establecimiento de espacio de coordinación y gobernanza. Contar con equipos profesionales de dinamización de procesos de colaboración. .
Cambio de color político	Búsqueda de consenso y ratificación en el pleno

	municipal. Articulación de la sociedad civil con el proyecto (asociaciones, comercio, empresarios, universidades...)
Resistencia al cambio por parte de los usuarios del polígono y las empresas.	Implementación de un plan de comunicación, sensibilización en temas de movilidad sostenible y seguridad vial, y participación ciudadana.
Interferencias con el tráfico durante la ejecución de obras	Planificación de desvíos provisionales y señalización adecuada.
Espacio disponible limitado	Priorización de un diseño eficiente y aprovechamiento máximo del espacio, realizando ajustes sin comprometer la seguridad ni la funcionalidad del tráfico.

6.4 RENATURALIZACIÓN DEL LINDE DEL BARRANCO DEL POYO

Breve justificación de la necesidad del proyecto:

El **Barranco del Poyo** constituye uno de los lugares más mencionados por las personas participantes en el cuestionario y representa, además, un potencial eje de conexión transversal entre la **Huerta** y el **Parque Natural de la Albufera**. Este eje podría funcionar como un corredor ecológico de gran relevancia y como una conexión ciclopetonal capaz de articular todos los municipios que se asoman a su trazado, hasta llegar al lago de la Albufera.

Dentro del término municipal de **Catarroja**, sus márgenes presentan un bajo nivel de cuidado: no existen itinerarios ciclistas continuos ni adecuadamente sombreados, lo que genera que, durante el verano, recorrer la ribera del barranco resulte especialmente exigente debido a las altas temperaturas. En el municipio de **Massanassa**, además, tal como se evidenció en los talleres participativos, existe una amplia área verde en estado de abandono que limita con Catarroja y que, potencialmente, podría transformarse —según lo identificado y propuesto por la propia ciudadanía— en un parque inundable accesible a las y los habitantes de los municipios colindantes.

La **renaturalización del Barranco y de sus márgenes** permitiría, por tanto, conectar dos pulmones verdes del territorio y reforzar las conexiones ecológicas y funcionales entre los municipios de Massanassa y Catarroja.

Entidad coordinadora del proyecto:

Ayuntamiento de Catarroja

Descripción del proyecto:

El proyecto propone la **reintegración del ambiente natural en el tejido urbano** mediante la transformación del Barranco del Poyo en un eje destinado a la movilidad sostenible, el ocio, el encuentro social y la conectividad ecológica. Los objetivos principales consisten en **recuperar la calidad ambiental y paisajística** del área, **incrementar su biodiversidad** y **mitigar la falta de sombra**, generando un corredor que funcione como **refugio climático** durante los meses más cálidos.

Asimismo, se plantea la creación de un **eje ciclopedonal continuo**, situándolo en el tramo adyacente al polígono industrial —correspondiente a la Ronda Norte— pero manteniéndolo en el interior de las márgenes del barranco. Esta solución permitiría garantizar su continuidad lineal sin interrupciones ni necesidad de elevarlo al nivel de la vía rodada, aumentando así la seguridad del itinerario. El proyecto contempla además el **tratamiento del suelo para uso peatonal mediante pavimentación permeable**, conforme a los principios de las *nature-based solutions*, así como la **plantación de arbolado y vegetación autóctona**. Se prevé la creación de una zona de inundación controlada al norte de la Huerta, en los límites del Barranco, que también pueda utilizarse como parque. Además, si fuera posible, se crearía otro parque en

Massanassa, conectado con el eje ciclable y peatonal de la ribera de Catarroja. Esta acción urbana con función de parque se llevaría a cabo en la actual zona sin utilizar de Massanassa, en el límite con Catarroja, que se encuentra en línea recta con el polígono industrial.

La ejecución del proyecto se apoya, asimismo, en un conjunto de **acciones transversales** que garantizan su legitimidad y sostenibilidad a largo plazo. Entre ellas destaca la **participación ciudadana**, mediante la implementación de un plan específico que asegure la implicación de la ciudadanía y de los actores locales en el proceso de cocreación y en la validación de las transformaciones urbanas propuestas. Del mismo modo, se diseñará un sistema de **medición y seguimiento riguroso** de los impactos del proyecto —incluyendo la superficie renaturalizada y el incremento de la biodiversidad— mediante la creación de una base de datos y la elaboración de informes de monitoreo inicial, intermedio y final.

Actividades a realizar:

1. **Redacción de un anteproyecto** global de la conexión verde por el linde del barranco del Poyo, incluyendo un análisis del comportamiento hidrológico y un proceso de participación ciudadana (implicación y co-creación con residentes y actores locales). En su elaboración se tendrá en cuenta la complejidad institucional y la relación con Massanassa.
2. **Redacción del proyecto de ejecución** de una primera fase de actuación en el linde norte del caso urbano (corredor ciclopeatonal, pavimento permeable, renaturalización, zonas inundables).
3. Ejecución de las obras correspondientes a la primera fase

Resultados esperados:

- Aumento y mejora de la conectividad ciclo peatonal
- Aumento de la biodiversidad en espacios urbanos y conectividad ecológica
- Mejora de conexiones con diferentes ayuntamientos
- Reducción del riesgo de inundación
- Mejora de la eficiencia ambiental, percepción de calor y resiliencia climática
- Mejora en la percepción de la ciudadanía sobre el Barranco y aumento del uso del espacio

Presupuesto previsto:

PRESUPUESTO: 1.360.000 (por confirmar)	
Partidas presupuestarias	Descripción de los gastos contemplados
Personal	Ayuntamiento de Catarroja: Gestión y supervisión integral de la acción, incluyendo la apertura de procesos de licitación, contratación, evaluación de proyectos y seguimiento para garantizar su correcta ejecución de acuerdo con el ayuntamiento de Massanassa
Viajes y dietas	

Contratación	Se llevará a cabo una licitación para la ejecución de todas las obras.
Subcontratación	Se contratarán servicios profesionales para la redacción de los proyectos y la supervisión de las obras.
Inventariable	Se realizarán compras de material inventariable para acciones de urbanismo táctico
Fungible	
Otros (expropiaciones...)	

Obstáculos y medidas para su corrección:

Obstáculos previstos	Medidas de corrección
Retrasos y falta de compromiso de los actores especialmente con la relación entre los dos municipios Catarroja - Massanassa	Fuerte coordinación y liderazgo mediático por parte del ayuntamiento
Restricciones normativas y urbanísticas. El PGOU o el PEC 2030 pueden imponer límites sobre el uso del suelo, la altura de las obras o la creación de áreas verdes.	Verificación detallada previa de la normativa, adaptación del proyecto a las restricciones y, si procede, solicitudes de excepciones o modificaciones urbanísticas.
Seguridad y factibilidad técnica del eje ciclopedona. Riesgos hidráulicos (crecidas del barranco), continuidad del trazado no siempre realizable, seguridad de peatones y ciclistas.	Estudios hidráulicos detallados, diseño técnico con secciones seguras, barreras de protección y mantenimiento programado.
Participación limitada o aceptación social. Poca implicación de la ciudadanía o rechazo a las transformaciones.	Plan de participación activo, talleres de co-creación y comunicación transparente sobre beneficios e impactos.
Complejidad en la ejecución y gestión de áreas verdes. La plantación, pavimentación permeable y áreas inundables requieren mantenimiento constante.	Definición de un plan de gestión claro, contratos de mantenimiento y monitoreo continuo de la biodiversidad.
Costes y plazos de ejecución - Retrasos en la licitación o sobrecostes.	Estimaciones realistas, planificación detallada, contingencias económicas para imprevistos y control periódico del avance de las obras.

6.5 REDISEÑO HIDRÁULICO Y PAISAJÍSTICO DEL EJE DIPUTACIÓN-SECANET-PELAYO-BARRAQUES

Breve justificación de la necesidad del proyecto:

El eje formado por la Avenida Diputación, el Parque del Secanet y la calle Pelayo constituye uno de los **principales corredores urbanos** de Catarroja y un tramo clave del Anillo Verde Sur. Se caracteriza por una elevada densidad de tráfico, una fuerte impermeabilización del espacio público y una ausencia significativa de vegetación y sombra, especialmente en Pelayo y en los entornos del Secanet. Durante episodios de lluvia intensa, este eje canaliza parte del agua que desciende desde zonas superiores, generando acumulaciones puntuales y afectando a la funcionalidad de la red viaria.

Durante la DANA de 2024, el eje actuó como un **gran “embudo” hidrológico** que agravó la inundación en Catarroja. La Avenida Diputación y el Parque del Secanet funcionaron como un colector superficial gigante, canalizando la escorrentía del casco urbano hacia su salida natural en la zona baja hacia la Calle Rambleta y la Calle Pelayo. Sin embargo, aquí el agua se topó con un cuello de botella crítico debido a que el barranco original se encuentra urbanizado y parcialmente relleno y estrangulado en una tubería de capacidad insuficiente para tal caudal. Esto provocó que el eje, en lugar de evacuar el agua hacia la huerta, se desbordara violentamente, convirtiendo la calle en una trampa de agua profunda y generando graves daños en viviendas y comercios del entorno.

Entidad coordinadora del proyecto:

Ayuntamiento de Catarroja

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en el **rediseño urbano integral** del eje formado por la Avenida Diputación - Parque del Secanet - Calle Rambleta - Calle Pelayo - Parque de Barraques. Teniendo en cuenta el comportamiento hídrico ante grandes avenidas de agua como parámetro fundamental de diseño, la transformación del corredor se concibe como oportunidad para integrar actuaciones de para incorporar **laminación hidráulica, drenaje sostenible, movilidad activa, infraestructura verde y espacios de estancia resilientes al clima**, reforzando la calidad del espacio público, la habitabilidad urbana, la continuidad ecológica y la conexión con el entorno periurbano.

Dada la complejidad y carácter sistémico de la intervención, se comenzará con la creación de un **espacio de coordinación y gobernanza** para el impulso del proyecto que incluirá a todos los actores institucionales clave (Ayuntamientos de Catarroja y Albal, Confederación Hidrográfica del Júcar, Diputación de València, Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, ADIF, MITMA...) y establecerá mecanismos de interlocución con la sociedad civil. En este espacio se sentarán las bases para la convocatoria de un **concurso de ideas** en el que se invitará a equipos de carácter internacional y

marcadamente interdisciplinar (hidráulica, urbanismo, diseño urbano, paisaje, infraestructura verde, movilidad...) a realizar propuestas de rediseño integral del espacio para abordar soluciones que aborden la cuestión desde una perspectiva sistémica y regeneradora. Las soluciones tendrán que contar con modelizaciones exhaustivas del comportamiento hidráulico en diferentes escenarios de catástrofe. Un jurado de prestigio internacional seleccionará la idea ganadora y, en el proceso, se tendrá en cuenta la opinión de la ciudadanía. Para el desarrollo y concreción de la idea, se procederá a la **redacción del proyecto** por parte del equipo ganador que desagregará la propuesta final en un proyecto de ejecución en varias fases. Como parte de la redacción del proyecto, se realizará un **proceso de participación ciudadana** y la inclusión de elementos de **urbanismo táctico** para anticipar y experimentar con las soluciones que finalmente se incluyan en el proceso de ejecución. El proceso de participación ciudadana incluirá una campaña de comunicación amplia y una estrategia orientada no tanto a invitar a las personas a talleres organizados por el ayuntamiento, sino a hacer la participación en los espacios cotidianos de la gente (colegios, mercado, fallas, asociaciones, centros cívicos y culturales, espacios de ocio...). En ese sentido, el proceso de redacción del proyecto se contempla como un espacio de diálogo, participación y aprendizaje entre los actores involucrados o afectados por el proyecto.

Actividades a realizar:

1. Conformación de un **espacio de coordinación y gobernanza** del proyecto.
2. Convocatoria de un **concurso internacional** de ideas para equipos interdisciplinares
3. **Redacción del proyecto** con proceso de **participación ciudadana** y elementos de **urbanismo táctico** para anticipar y experimentar con soluciones

Resultados esperados:

- Proyecto de ejecución estructurado en fases
- Actuaciones implementadas de urbanismo táctico que anticipan parcialmente las nuevas formas del corredor verde
- Compromiso y aceptación de los actores clave para la ejecución del proyecto
- Mejora de la percepción ciudadana sobre el futuro del municipio

Presupuesto previsto:

PRESUPUESTO GLOBAL: 400.000 euros (por confirmar)	
Partidas presupuestarias	Descripción de los gastos contemplados
Personal	Ayuntamiento de Catarroja: Gestión y supervisión integral de la acción, incluyendo la apertura de procesos de licitación, contratación, evaluación de proyectos y seguimiento para garantizar su correcta ejecución.
Viajes y dietas	
Contratación	Se llevará a cabo una licitación para la ejecución de todas las obras.

Subcontratación	Se contratarán servicios profesionales para la redacción de los proyectos y la supervisión de las obras.
Inventariable	Se realizarán compras de material inventariable para acciones de urbanismo táctico
Fungible	
Otros (expropiaciones...)	

Obstáculos y medidas para su corrección:

Obstáculos posibles	Medidas de corrección
Poca participación ciudadana y poca aceptación de las propuestas	Campaña de comunicación y sensibilización. Estrategia de participación centrada en los lugares cotidianos de la gente (colegios, mercado, fallas, asociaciones, centros cívicos y culturales...)
Retrasos y falta de compromiso de los actores	Fuerte coordinación y liderazgo mediático por parte del ayuntamiento
Necesidad de coordinación y visión de conjunto	Establecimiento de espacio de coordinación y gobernanza. Contar con equipos y profesionales interdisciplinarios.
Cambio de color político	Búsqueda de consenso y ratificación en el pleno municipal. Articulación de la sociedad civil con el proyecto (asociaciones, comercio, empresarios, universidades...)

7 HOJA DE RUTA PARA UNA CATARROJA VERDA

La hoja de ruta hacia una Catarroja Verda emerge de un conjunto articulado de diagnósticos territoriales, análisis multicapa y procesos participativos, y se inscribe en los marcos contemporáneos de recuperación transformadora, resiliencia territorial y gobernanza policéntrica. A diferencia de un plan de reconstrucción convencional, no persigue únicamente “restaurar” lo perdido tras la DANA, sino intervenir sobre los elementos estructurales, las relaciones, los patrones de movilidad, las dinámicas económicas y las capacidades institucionales para enfrentar la vulnerabilidad a largo plazo.

El análisis muestra con claridad que la Huerta, el Puerto, el barranco, los barrios urbanos y el polígono industrial no pueden abordarse como piezas separadas. Conforman un sistema socioecológico y metabólico interdependiente, donde los flujos de agua, alimentos, movilidad, trabajo, energía, conocimiento y riesgo circulan y se retroalimentan. Desde esta perspectiva, la transformación solo es posible mediante una mirada integral: no puede existir una Catarroja verde sin una Huerta viva, un Puerto renaturalizado, barrios accesibles y un polígono industrial resiliente, verde y capaz de innovar.

Visión integrada 2035: un territorio que cuida y se deja cuidar

La visión compartida que emerge del proceso es coherente y ambiciosa. Catarroja Verde 2035 se reconoce como nodo agroecológico, corredor verde metropolitano y polo de innovación industrial responsable, donde infraestructuras, ecosistemas y personas están conectados por relaciones de cuidado, reciprocidad y corresponsabilidad.

Esta visión se articula en torno a cuatro grandes ejes que se refuerzan mutuamente. En primer lugar, una Huerta viva, productiva y protegida, entendida no como paisaje residual ni como parque temático, sino como infraestructura verde estratégica, base de una economía agroecológica de proximidad y soporte identitario del territorio. Su protección combina blindaje urbanístico, apoyo económico real a la actividad agraria, acceso ciudadano inclusivo y nuevas formas de cooperativismo.

En segundo lugar, un Puerto y una Albufera renaturalizados y pedagógicos, concebidos como un socioecosistema donde se equilibran conservación, pesca artesanal, educación ambiental y usos recreativos de baja intensidad. La renaturalización del Port actúa, además, como pieza clave de un sistema más amplio de drenaje, adaptación climática y reconexión ecológica.

En tercer lugar, una red de infraestructuras verdes que conectan barrios, Huerta, Puerto y polígono industrial mediante itinerarios accesibles a cota cero, drenaje sostenible, barrancos renaturalizados y soluciones de movilidad inteligente. La conectividad deja de ser solo funcional para convertirse en soporte de cohesión social y reducción del riesgo.

Finalmente, esta visión se sostiene sobre una gobernanza policéntrica, corresponsable y orientada al cuidado de las personas y de su entorno. La transición requiere instituciones híbridas donde Ayuntamiento, agricultores, asociaciones, CLER, empresas del polígono,

jóvenes, centros educativos y la Cofradía del Port compartan decisiones, recursos y responsabilidades. La gobernanza deja de ser vertical para volverse relacional, reconociendo que cada actor aporta capacidades únicas al sistema territorial.

Dilemas estructurantes: tensiones que impulsan la transformación

Los dilemas identificados no son simples conflictos sectoriales, sino puntos de fricción donde se concentran las decisiones estratégicas más relevantes para el futuro del territorio.

En la Huerta, el dilema central reside en cómo utilizar su potencial para gestionar el agua y reducir el riesgo de inundaciones sin perder su función agrícola ni introducir barreras físicas o simbólicas que debiliten la actividad agraria y el acceso social. La respuesta pasa por reforzar la Huerta como infraestructura verde productiva, apoyándose en prácticas agroecológicas, restauración de acequias y suelos vivos, y evitando soluciones duras que fragmenten el paisaje agrario.

En el Puerto, la tensión se sitúa entre la mejora ambiental y el riesgo de intensificación turística. El desafío consiste en renaturalizar sin generar presiones excesivas ni conflictos con la pesca y la identidad local. La solución apunta a un modelo de usos compatibles y de baja intensidad, regulados por la capacidad ecológica del sistema y orientados a consolidar el Puerto como espacio productivo, educativo y cultural.

En el barranco, el dilema gira en torno a cómo renaturalizar garantizando la seguridad urbana, evitando que el agua vuelva a entrar en la ciudad y sin trasladar el riesgo a otros espacios o colectivos. Esto exige infraestructuras verdes multifuncionales que integren capacidad hidráulica, soluciones basadas en la naturaleza y accesibilidad social, reduciendo vulnerabilidades en lugar de redistribuirlas.

La movilidad plantea una tensión transversal: cómo renaturalizar calles, plazas y espacios inundables —clave para absorber agua y reducir riesgos— cuando el coche sigue ocupando ese espacio y continúa siendo imprescindible para muchas personas. La transición no implica eliminar el coche de forma abrupta, sino reequilibrar progresivamente el uso del espacio urbano mediante alternativas reales de movilidad activa y colectiva, gestión del aparcamiento y recuperación del espacio público como infraestructura verde.

Finalmente, el polígono industrial encarna un dilema estratégico entre actividad económica y calidad ambiental. El reto es hacerlo más verde, saludable e innovador sin dificultar la logística, los camiones ni la operatividad productiva. La respuesta apunta a transformar el polígono en un área productiva resiliente, donde zonas verdes funcionales, drenaje sostenible, confort climático y bienestar laboral refuercen —y no debiliten— la competitividad y estabilidad económica local.

Trayectorias transformadoras 2026–2035

A partir de la visión y los dilemas, la transición puede entenderse como una secuencia que combinan protección normativa, inversión pública, innovación social y cambio cultural. En una primera etapa, entre 2026 y 2027, se reconfiguran los fundamentos consolidando la protección de la Huerta en el PGOU y la puesta en marcha de programas de revitalización productiva, el inicio del Anillo Verde, intervenciones tempranas en el barranco y en la Avenida de la Rambleta y el eje de Pelayo y un plan de actuación para la modernización y sostenibilidad del polígono industrial. Entre 2028 y 2030, el sistema verde y las capacidades sociales se expanden. La Huerta incorpora nuevos huertos urbanos productivos, se comienza a ejecutar proyecto de renaturalización en el ámbito urbano (Rambleta, Pelayo, Secanet...), se reducen progresivamente los flujos motorizados en las zonas sensibles, se ejecuta el Plan Especial del Puerto con criterios de soluciones basadas en la naturaleza, se despliega un plan de movilidad combinada para personas y logística, y se consolida la Entidad de Gestión y Modernización del polígono. Entre 2031 y 2035, Catarroja consolida un territorio regenerativo con un mercado agroecológico comarcal, restauración completa de la Huerta Oeste, desarrollo del anillo verde con conexiones continuas entre huerta, puerto, barrios y polígono y se cuenta un polígono industrial reconocido como distrito innovador verde.

Gobernanza transformadora: hacia un régimen policéntrico

La implementación de esta hoja de ruta requiere abandonar una gobernanza sectorial y avanzar hacia un régimen policéntrico, donde diferentes nodos toman decisiones complementarias y coordinadas. Para ello, emergen nuevos espacios de gobernanza (Consejo Ciudadano de la Huerta, Foro del Puerto y la Albufera, Mesa de Movilidad y Riesgos, Consejo del Cuidado y Asamblea Anual Catarroja Verda...) que no funcionan como compartimentos estancos, sino como un sistema integrado de deliberación, aprendizaje y ajuste continuo.

Capacidades para la resiliencia transformadora

Avanzar hacia una Catarroja Verda implica desarrollar capacidades territoriales alineadas con la noción de resiliencia transformadora. La experiencia de la DANA ha reforzado la capacidad anticipatoria del territorio, poniendo en valor la preparación, los protocolos y el conocimiento acumulado por agricultores y empresas. La capacidad integradora permite articular Huerta, Puerto, barrios, movilidad e industria bajo una visión común. La capacidad experimental abre espacio a prototipos, soluciones basadas en la naturaleza e innovaciones productivas, especialmente en el polígono industrial. La capacidad inclusiva garantiza que la transición no deje a nadie atrás, atendiendo desigualdades sociales y el impacto emocional post-desastre. Y la capacidad reflexiva sostiene el aprendizaje continuo, institucionalizado a través de la Asamblea Catarroja Verda. En ese sentido, el Ayuntamiento actúa como orquestador, no como ejecutor exclusivo, estableciendo reglas, asegurando coherencia normativa, facilitando alianzas y redistribuyendo recursos, mientras actores comunitarios lideran microproyectos distribuidos.

Conclusión: un territorio que aprende, se reorganiza y se transforma

La DANA reveló la fragilidad del sistema territorial, pero también una extraordinaria capacidad de solidaridad, autoorganización y aprendizaje colectivo. Esta hoja de ruta propone que esa energía no se disipe, sino que se institucionalice en nuevas prácticas de cuidado, gobernanza y regeneración. Catarroja dispone de las condiciones para convertirse en un referente mediterráneo de recuperación transformadora, donde la Huerta, el Puerto, los barrios y el polígono industrial no se reconstruyen simplemente, sino que se reconfiguran como partes de un mismo sistema vivo. La transformación no está garantizada, pero se abre una ventana de oportunidad sin precedentes. Lo que se requiere ahora es continuidad, decisión política, corresponsabilidad social y una visión de largo plazo capaz de combinar memoria, innovación y cuidado del hábitat de las personas.